

PICUM

For undocumented migrants,
for social justice.

Wytyczne dotyczące Badań w Działaniu Partycypacyjnym (PAR) w pracy z osobami migranckimi o nieuregulowanym statusie pobytowym

Autor:

Imanol Legarda Díaz-Aguado

This project has been funded by the European Union's Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 101094652

Wytyczne dotyczące Badań w Działaniu Partycypacyjnym (PAR) w pracy z osobami migranckimi o nieuregulowanym statusie pobytowym

Autor: Imanol Legarda Díaz-Aguado
PICUM

PICUM
For undocumented migrants,
for social justice.

Spis treści

1. Wprowadzenie	3
2 - Introduction	4
3 - Definition and theoretical framework	6
4. Zastosowanie podejścia w pracy nad tematami związanymi z migracją	11
5 - Realizacja	21
6. Wnioski	39
7 - Bibliografia	4

1. Wprowadzenie

Projekt badawczy DignityFIRM obejmował pakiet działań poświęcony Badaniom w Działaniu Partycypacyjnym (Participatory Action Research – PAR) z udziałem osób migranckich pracujących w sektorach łańcucha dostaw żywności. Celem tych działań było stworzenie przestrzeni, w której osoby uczestniczące mogły wspólnie badać i poddawać refleksji swoje warunki życia i pracy, a także podejmować działania odpowiadające na wyzwania, które same zidentyfikowały.

Pod koordynacją PICUM – Platform for Undocumented Migrants przeprowadzono trzy studia przypadku: w Amsterdamie (Holandia), Sewilli (Hiszpania) oraz we Wrocławiu (Polska) w latach 2024–2026.

Główne rezultaty tego wspólnego procesu zostały zebrane w następujących raportach i materiałach:

- Raport porównawczy PAR z trzech krajów:

Legarda Díaz-Aguado, I. (2025). Badania w Działaniu Partycypacyjnym (PAR) z pracowniczymi osobami migranckimi w sektorach łańcucha „od pola do stołu” w Amsterdamie, Sewilli i Wrocławiu. DignityFIRM.
<https://zenodo.org/records/17912330>

- Compilation of actions:

Legarda Díaz-Aguado, I. (2025). Participatory Action Research (PAR) Migrant led organisations. DignityFIRM.
<https://zenodo.org/records/17912298>

- Studia przypadków:

- Studium przypadku Badań w Działaniu Partycypacyjnym (PAR). Pracownicze osoby migranckie w sektorze łańcucha dostaw żywności. Wrocław, Polska. Stowarzyszenie NOMADA. DignityFIRM
<https://zenodo.org/records/18802750>
- Rincón Barón, L. M., & Ávalos Torres, A. (2026). Studium przypadku Badań w Działaniu Partycypacyjnym (PAR). Pracownicze osoby migranckie w sektorze gastronomii i hotelarstwa. Sewilla, Hiszpania. Mujeres Supervivientes. DignityFIRM. <https://zenodo.org/records/18939983>
- Salhein H., van der Vooren F. (2026). Studium przypadku badań w działaniu partycypacyjnym (PAR). Pracownicze osoby migranckie w sektorze łańcucha dostaw żywności. Amsterdam, Niderlandy. Here To Support. DignityFIRM.
<https://zenodo.org/records/18401541>
- VIDEO: Głosy migranckich osób badawczych: Badania w Działaniu Partycypacyjnym (PAR) w projekcie DignityFIRM
<https://youtu.be/hIM78kSYIqA>

WPISY BLOGOWE na www.dignityfirm.eu:

- [“We are here, we have rights and we can work”](#). Moje doświadczenie jako peer-researcher w Niderlandach – Hamo Salhein
- [“We don’t want to revictimise ourselves, but rather transform our anger into political power and concrete responses.”](#) – Refleksje ze społecznościowej przestrzeni wspólnych posiłków w Sewilli – Antonia Ávalos Torres i Lina Marcela Rincón Barón
- [“Organisation, information, and community as tools for labour dignity”](#) – Historia migracji i powstanie Latinoamerykańskiego Związku Zawodowego w Polsce – Rocío Torres
- [“There is a deeply colonial idea that assigns to migrants certain jobs and certain places in society”](#) – Praca w sektorze gastronomii i hotelarstwa oraz rozwój zawodowy w Hiszpanii – Lina Rincón Barón

2 - Introduction

Niniejszy dokument został pierwotnie opracowany w październiku 2023 roku, aby służyć jako wskazówki dla trzech oddolnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO) prowadzących działania w terenie. W 2026 roku dokument został ponownie przejrany po wdrożeniu studiów przypadków oraz po otrzymaniu informacji zwrotnych od peer-researcherów. Uzupełniono go o kilka wskazówek i przykładów z praktyki, które mają zostać upowszechnione, aby wspierać realizację przyszłych projektów PAR.

W procesie projektowania i wdrażania tych działań PAR kluczowe znaczenie miała wcześniejsza praca wielu osób z organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska akademickiego. Z tego powodu mamy nadzieję, że nasze doświadczenia i wspólne refleksje będą w przyszłości przydatne dla dalszych badań zorientowanych na działanie, które uwzględniają i uznają zróżnicowane doświadczenia osób migranckich o nieuregulowanym statusie pobytowym w kształtowaniu własnej przyszłości – także w obszarze badań nad migracjami oraz polityk migracyjnych.

Niniejszy dokument przedstawia kluczowe aspekty Badań w Działaniu Partycypacyjnym (Participatory Action Research – PAR) jako podejścia do wspólnej pracy z osobami migranckimi o nieuregulowanym statusie pobytowym nad badaniem ich warunków pracy i życia. Celem dokumentu jest wspieranie takich form współpracy między osobami badawczymi a osobami migranckimi, w których te drugie traktowane są jako aktywne partnerki i partnerzy procesu badawczego, a także lepsze zrozumienie wyzwań i możliwości, jakie podejście to oferuje w pracy z tą szczególną grupą. Należy jednak zaznaczyć, że w niniejszych wytycznych używany jest termin „osoby migranckie o nieuregulowanym statusie pobytowym”

(undocumented migrants). Projekt DignityFIRM przyjmuje jednak szersze podejście, obejmujące pracownicze osoby migranckie zatrudnione w sposób nieuregulowany, które mogą, ale nie muszą, same posiadać nieuregulowany status pobytowy¹.

working with migrant individuals, and they can be considered in the future beyond this project.

Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu zebrano wkład od organizacji partnerskich projektu podczas wstępnego spotkania online, którego celem było omówienie ich rozumienia tego podejścia, dotychczasowych doświadczeń oraz pytań z nim związanych. Następnie zagadnienia te zostały pogłębione i zweryfikowane we współpracy z organizacjami członkowskimi PICUM² prowadzonymi przez osoby migranckie lub ściśle powiązanymi z tymi społecznościami.

Wkład tych organizacji miał kluczowe znaczenie — zarówno ze względu na ich doświadczenie w stosowaniu metod partycypacyjnych, jak i ich bezpośrednie doświadczenia wynikające z kontaktów z uniwersytetami i innymi podmiotami prowadzącymi badania. Podzieliły się one zarówno dobrymi praktykami, jak i przykładami błędów, których warto unikać, co wzbogaciło ogólne rozumienie tego tematu. Chcielibyśmy podziękować następującym organizacjom za ich wkład w przygotowanie niniejszych wytycznych:

European Sex Workers Alliance

Belgium:

Confédération des Syndicats chrétiens

Czech Republic:

Association for Integration and Migration

Germany:

Ban Ying

Greece:

Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity

The Netherlands:

FairWork

¹ W celu doprecyzowania terminologii zob.: Schweitzer, R. 2023. *Irregularity, Precarity, Dignity, and relevant Actors: A critical review of selected literature around key concepts and questions of the DignityFIRM project.*

https://www.dignityfirm.eu/wp-content/uploads/2024/05/SOTA-WP45-FINAL_ok.pdf

² For a broader collection of good practices:

Faure Atger, A. & Legarda Diaz-Aguado, I., PICUM (2025). *Enabling the meaningful participation of migrants with precarious status. Some lessons learnt and guidance*

<https://picum.org/wp-content/uploads/2026/02/Enabling-the-meaningful-participation-of-migrants-with-precarious-status.pdf>

Spain:

Asociación Rumiñahui
Mujeres Supervivientes
Red AMINVI

3 - Definition and theoretical framework

Definicje

Metody partycypacyjne w badaniach odnoszą się do zestawu technik, które aktywnie włączają osoby uczestniczące w proces badawczy. Metody te kładą nacisk na współpracę, zaangażowanie oraz współtworzenie wiedzy przez osoby badawcze i osoby uczestniczące w badaniu. Celem partycypacyjnych metod badawczych jest wzmacnianie sprawczości uczestniczek i uczestników – często osób lub społeczności, których bezpośrednio dotyczy dany temat badawczy – poprzez włączanie ich w projektowanie badania, jego realizację oraz interpretację wyników.

Jednak stosowanie metod partycypacyjnych nie oznacza jeszcze, że dane badanie można uznać za Badania w Działaniu Partycypacyjnym). PAR zakłada bowiem szersze, bardziej całościowe rozumienie praktyki badawczej – jest nadrzędnym podejściem, w ramach którego mogą być stosowane różne metodologie badawcze, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, choć niektóre z nich mogą być łatwiejsze do zastosowania niż inne.

Badania w Działaniu Partycypacyjnym (PAR) definiuje się jako:

"proces, w ramach którego osoby należące do uciskanej grupy lub społeczności zbierają i analizują informacje oraz podejmują działania dotyczące własnych problemów, aby znaleźć rozwiązania i wspierać przemiany społeczne oraz polityczne."³

Definicja ta obejmuje trzy kluczowe elementy badań w działaniu partycypacyjnym (PAR):

1) Pozycja ideologiczna: wychodzi z założenia, że badania prowadzone są w kontekście opresji i odzwierciedlają określoną postawę ideologiczną oraz polityczną – opowiadającą się po stronie grup mniejszościowych lub grup doświadczających wyzysku i/lub marginalizacji.⁴

³ Selener, D., 1997. *Participatory action research and social change*. NY: Cornell University Participatory Action Research Network.

⁴ Balcazar, 2003. *Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación*. Fundamentos en humanidades Universidad Nacional de San Luis Año IV - N° I/II (7/8) 2003 / pp. 59-77
<https://www.redalyc.org/pdf/184/18400804.pdf>

2) Uznanie sprawczości oraz różnych form wiedzy: osoby należące do tych grup aktywnie uczestniczą w określaniu celu i pytań badawczych, w zbieraniu i analizie informacji jako podmioty badania (aktywne partnerki i partnerzy procesu badawczego), a nie jedynie jako jego przedmiot (bierne osoby badane). Udział ten nie jest uzależniony od poziomu wykształcenia ani pozycji społecznej partnerów i partnerek praktyki, ponieważ podejście to uznaje wartość wiedzy wynikającej z doświadczeń życiowych.

3) Zorientowanie na działanie: badania obejmują cel transformacyjny w wymiarze społecznym oraz wezwanie do działania – ich celem jest poszukiwanie rozwiązań i formułowanie praktycznych propozycji wykraczających poza samo wytwarzanie wiedzy.

W badaniach PAR nadal często używa się terminu „uczestnik/uczestniczka”, jednak – jak pokazują powyższe definicje – w tym podejściu osoby zaangażowane w proces badawczy traktowane są jako partnerki i partnerzy praktyki, podczas gdy w badaniach tradycyjnych byłyby jedynie uczestnikami badania. methodologies.

Choć badania PAR można spotkać również w tradycyjnych kontekstach akademickich, stanowią one odmienny paradygmat w porównaniu z klasycznym podejściem badawczym – zarówno pod względem sposobu wytwarzania wiedzy, jak i ról, hierarchii oraz relacji władzy, a także celów badań i kwestii etycznych. Co więcej, autentyczne wdrożenie tego podejścia wymaga wysokiego poziomu elastyczności i zdolności do adaptacji, co rzadko występuje w sztywnych i ściśle sformalizowanych strukturach akademickich, obejmujących m.in. systemy finansowania badań, system publikacji naukowych oraz tradycyjne metodologie badawcze.

Geneza i zasady przewodnie

Koncepcja PAR nie jest przypisywana jednemu autorowi, ponieważ podejście to rozwijało się historycznie dzięki wkładowi wielu osób. Za jego główną podstawę uznaje się jednak wcześniejsze prace psychologa społecznego Kurta Lewina,⁵ który w latach 40. XX wieku rozwinął koncepcję action research. Podkreślała ona znaczenie włączania osób uczestniczących w proces badawczy oraz promowania współpracy między osobami prowadzącymi badania a osobami, których badanie dotyczy.

To partycypacyjne podejście do badań rozwinęło się później w to, co dziś określa się mianem Badań w Działaniu Partycypacyjnym (PAR), gdy Marja-Liisa Swantz po raz pierwszy użyła tego terminu w 1970 roku w raporcie przygotowanym w Tanzanii⁶. Jednym z głównych propagatorów tego podejścia był Orlando Fals Borda⁷, który praktykował PAR już od końca

⁵ Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of social issues*, 2(4), 34-46.

⁶ Hall B.L., 2005. *Inform the cold? Reflections on Participatory Research from 1970-2005*, Convergence, Toronto, Vol. 38, Iss. 1

⁷ Ortiz, M., Borjas, B. 2008. *La Investigación Acción Participativa. Aporte de Fals Borda a la educación popular*. Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología. Vol. 17. No. 4; 615-627 <https://www.redalyc.org/pdf/122/12217404.pdf>

lat 50. XX wieku. Podejście to zaczęto stosować w różnych obszarach badań społecznych, szczególnie w edukacji i socjologii. Istotnymi punktami odniesienia w tej dziedzinie stali się także tacy autorzy i autorki jak Paulo Freire, Vio Grossi, Cohen, Le Boterf de Witt, Gianotten oraz Hall. Ze względu na szeroki wachlarz zastosowań i form PAR uznawane jest dziś za jedną z głównych odpowiedzi na zjawisko ekstraktywizmu akademickiego.

Ekstraktywizm akademicki odnosi się do praktyki badawczej, w której osoby prowadzące badania analizują określoną społeczność, kulturę lub grupę osób bez ich aktywnego udziału, współpracy czy rzeczywistego zaangażowania, a także bez przekazywania informacji zwrotnej lub wywoływania realnych zmian po zakończeniu badań. Takie jednostronne podejście polega na „wydobyciu” wiedzy ze społeczności na potrzeby akademickie, bez odzwajemnienia tego procesu ani wzmacniania sprawczości badanych społeczności w samym procesie badawczym. Ekstraktywizm akademicki może prowadzić do wykorzystywania lokalnej wiedzy, utrwalania nierówności w relacjach władzy oraz pomijania kontekstu, wartości i sprawczości osób, których badania dotyczą.

Z perspektywy dekolonialnej ekstraktywizm akademicki odnosi się do kolonialnego dziedzictwa, w ramach którego wiedza, zasoby oraz praktyki kulturowe społeczności kolonizowanych były zawłaszczane, „wydobywane” i wykorzystywane przez władze kolonialne dla własnych korzyści. Ten historyczny kontekst kolonializmu w istotny sposób wpłynął na rozwój akademii, prowadząc do marginalizacji i deprecjonowania rdzennych, lokalnych oraz nie-zachodnich systemów wiedzy. PAR wychodzi z założenia, że różne społeczności posiadają własne, unikalne epistemologie – czyli sposoby poznawania, rozumienia i interpretowania świata właściwe dla danej społeczności. Epistemologie te są często głęboko zakorzenione w kulturze, tradycjach oraz doświadczeniach życiowych danej społeczności.

PAR podkreśla znaczenie szacunku wobec tych różnorodnych epistemologii oraz uznawania ich wartości w szerszych ramach określanych jako ekologia wiedzy. Ekologia wiedzy zakłada wzajemne powiązania i współzależności między różnymi formami wiedzy, w tym wiedzą akademicką oraz wiedzą lokalną lub rdzenną. Uznaje ona, że różne systemy wiedzy mogą współistnieć i wzajemnie się uzupełniać, wzbogacając tym samym całościowe rozumienie złożonych problemów.

W kontekście PAR aktywne zaangażowanie członków i członkiń społeczności jako współbadaczy i współbadaczek stanowi uznanie ich wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń życiowych oraz lokalnych epistemologii. Dzięki współpracy opartej na partnerstwie i wzajemności PAR umożliwia włączanie różnorodnych systemów wiedzy w proces badawczy. Takie podejście sprzyja prowadzeniu badań w sposób wrażliwy kulturowo i adekwatny do kontekstu, wzmacniając sprawczość społeczności w aktywnym współtworzeniu

pytań badawczych, zbieraniu danych, analizie wyników oraz wdrażaniu rozwiązań. Przyjmując perspektywę ekologii wiedzy i uznając różnorodne epistemologie, PAR podważa jednostronny charakter ekstraktywizmu akademickiego oraz promuje bardziej inkluzywne, sprawiedliwe i oparte na szacunku podejście do badań.

Główne krytyczne uwagi i wątpliwości

PAR jest szeroko uznawanym podejściem badawczym, jednak nie jest wolne od krytyki i wątpliwości. Należy jednak zauważyć, że część tych krytycznych uwag wynika z określonych uprzedzeń — zwłaszcza z wątpliwości dotyczących reprezentatywności głosów uczestniczących w badaniu oraz jakości gromadzonych danych z perspektywy akademickiej, a także z braku uznania tego podejścia przez niektóre instytucje akademickie. Warto podkreślić, że PAR jest zawsze osadzone w konkretnym kontekście wyznaczonym przez zakres badania. Oznacza to, że jego wyniki odnoszą się przede wszystkim do tego właśnie kontekstu i nie muszą być bezpośrednio uogólniane na szerszą populację. Partnerzy i partnerki praktyki uczestniczący w procesie badawczym są reprezentatywni o tyle, o ile reprezentują własne doświadczenia, a krytyka tej formy reprezentacji może czasem odzwierciedlać brak uznania dla ich wiedzy lub doświadczenia. „Raport dotyczący rzecznictwa prowadzonego przez osoby migranckie, przygotowany w ramach European Programme on Integration and Migration (EPIM), wskazuje, że argument o braku wystarczającej reprezentatywności jest często wykorzystywany przez głównego nurtu organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz decydentów politycznych do podważania legitymacji organizacji prowadzonych przez osoby migranckie”⁸. Niniejszy dokument w dalszej części przedstawia możliwe rozwiązania oraz wskazówki dotyczące sposobów odpowiadania na obawy związane z reprezentatywnością partnerów i partnerek praktyki w procesach partycypacyjnych obejmujących osoby migranckie o nieuregulowanym statusie pobytowym.

NJednak inne — i bardziej uzasadnione — pytania dotyczące reprezentatywności pojawiają się z perspektywy dekolonialnej. Zwraca ona uwagę na to, że jeśli nie uwzględni się nierówności istniejących wewnątrz samej kategorii osób doświadczających opresji, korzyści z podejmowanych działań mogą trafiać przede wszystkim do bardziej uprzywilejowanej części tej grupy, co w konsekwencji może pogłębiać nierówności w jej obrębie. Z tego względu w realizacji tego podejścia konieczne jest przyjęcie perspektywy intersekcjonalnej, aby mieć pewność, że relacje władzy występujące wewnątrz danej grupy nie są pomijane oraz że inne możliwe osie opresji nie pozostają niewidoczne.⁹

⁸ Saleh, D., PICUM, 2022. *Participatory methods: The inclusion of undocumented migrants in healthcare and beyond*. https://picum.org/wp-content/uploads/2022/11/Participatory-methods-the-inclusion-of-undocumented-migrants-in-healthcare-and-beyond_EN.pdf

⁹ Mutinga, M.; Bendien, E.; Abma, T.; Groot, B; 2023. *Participatory action research and intersectionality: a critical dialogical reflection of a study with older adults*

Ponadto częstą i uzasadnioną krytyką jest wykorzystywanie terminologii partycypacyjnej dla nadania badaniom większej legitymacji, bez rzeczywistego stosowania związanych z nią wartości w całym procesie badawczym – zwłaszcza w obszarze podejmowania decyzji. Niniejsze wytyczne mają na celu przeciwdziałanie takiemu zawłaszczaniu terminologii jedynie ze względu na jej popularność, bez rzeczywistej wzajemności i realnej wartości dla społeczności uczestniczących w badaniu.

Nie ulega wątpliwości, że choć PAR posiada z natury demokratyczny i transformacyjny charakter, jest to podejście trudne we wdrażaniu. Nie jest ono także całkowicie wolne od ryzyka odtwarzania relacji władzy czy logik ekstraktywistycznych, mimo że powstało właśnie w opozycji do takich praktyk. Dlatego wymaga szczególnej uważności wobec etycznych wyzwań badań, stałej autorefleksji oraz dużej elastyczności.

ICzęsto zdarza się, że elastyczność wymagana przez to podejście wchodzi w konflikt ze strukturami akademickimi, ich harmonogramami oraz kryteriami narzucanymi przez mechanizmy finansowania badań, co ilustruje poniższy przykład: „Harmonogram działań nie był wyznaczany przez potrzeby środowiska akademickiego, lecz przez konkretne potrzeby senegalskich osób migranckich oraz momenty negocjacji i napięć w relacjach z władzami miejskimi. Czynniki te nieustannie kształtowały i przekształcały harmonogram pracy. Nie było możliwe sformalizowanie tego procesu badań w działaniu partycypacyjnym w ramach zespołowego projektu badawczego, ponieważ cele i ramy czasowe były bardzo dynamiczne i nie odpowiadały terminom składania projektów ustalonym przez różne instytucje naukowe i techniczne. Ponadto nie były one zgodne z harmonogramami indywidualnych projektów badawczych realizowanych przez członka zespołu badawczego.”¹⁰

W odniesieniu do tych napięć wiele organizacji pracujących bezpośrednio z osobami migranckimi o nieuregulowanym statusie pobytowym zgłasza trudności w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską. Świadczenie usług finansowanych w ramach takich projektów często wymaga przedstawienia dokumentów tożsamości przez osoby korzystające ze wsparcia, mimo że grupą najbardziej potrzebującą tych usług mogą być właśnie osoby nieposiadające dokumentów. Tego rodzaju niespójność może w niektórych przypadkach pojawiać się również w projektach badawczych.

Na koniec warto podkreślić, że odpowiednie zarządzanie taką złożonością wymaga zarówno czasu, jak i zasobów.¹¹ PAR wymaga znaczącego zaangażowania zarówno ze strony osób

¹⁰ Voscoboinik, S., 2021. *Procesos de IAP con migrantes senegaleses de la ciudad de La Plata (2018-2021)* Universidad Nacional de La Plata.

¹¹ Anang, P.; Gottlieb, N.; Putulik, S.; Iguptak, S.; Gordon, E.; 2021. *Learning to Fail Better: Reflections on the Challenges and Risks of Community-Based Participatory Mental Health Research With Inuit Youth in Nunavut* <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.604668/full>

prowadzących badania, jak i partnerów i partnerek praktyki. Długoterminowy charakter współpracy oraz iteracyjny przebieg procesu mogą być trudne do utrzymania w czasie. Długotrwałe zaangażowanie może prowadzić do zmęczenia zarówno osób uczestniczących w badaniu, jak i osób badawczych, a także do wypalenia społeczności, zwłaszcza jeśli wymierne rezultaty lub zmiany nie pojawiają się w krótkim czasie. Ma to szczególne znaczenie w pracy z osobami migranckimi o nieuregulowanym statusie pobytowym ze względu na ich warunki życia związane z potencjalną podatnością na różne formy narażenia. Ich niestabilne i często bardzo wymagające warunki pracy wymagają uważnego uwzględnienia tego, ile czasu i zaangażowania mogą realnie przeznaczyć na udział w badaniu. Do tej kwestii niniejsze wytyczne powracają szerzej w kolejnej części.

4. Zastosowanie podejścia w pracy nad tematami związanymi z migracją

Potencjał PAR dla samoreprezentacji osób migranckich

Osoby migranckie o nieuregulowanym statusie pobytowym często napotykają poważne trudności w bezpośrednim uczestnictwie w procesach tworzenia polityk migracyjnych oraz w badaniach dotyczących migracji. Wynika to z ich statusu migracyjnego oraz obawy przed deportacją. W wielu krajach brak formalnej rejestracji wyklucza je również z udziału w formalnych procesach politycznych oraz platformach podejmowania decyzji¹².

Zgodnie z opisaną w poprzedniej części logiką ekstraktywizmu, badania dotyczące warunków życia osób migranckich rzadko przyznają im rolę uznającą ich za aktywne podmioty procesu badawczego. Często po zakończeniu badań nie następuje przekazanie informacji zwrotnej ani powrót z wynikami do społeczności. W rezultacie potencjalne pozytywne efekty takich badań nie docierają do społeczności, których dotyczą. Tymczasem właściwie wdrażane PAR stwarza możliwość prowadzenia badań nie tylko o osobach migranckich, lecz wspólnie z nimi – poprzez dzielenie się władzą decyzyjną w procesie badawczym z osobami, które przestają być jedynie przedmiotem badań, a stają się aktywnymi członkiniami i członkami zespołu badawczego. PAR zakłada aktywne włączenie społeczności osób migranckich o nieuregulowanym statusie pobytowym w cały proces badawczy.

Takie aktywne uczestnictwo przynosi wiele korzyści. Z jednej strony pozwala ono zapewnić, że perspektywy, doświadczenia i potrzeby osób migranckich o nieuregulowanym statusie pobytowym znajdują się w centrum procesu badawczego, dzięki czemu badanie staje się bardziej pogłębione i wiarygodne. Wiedza wynikająca z bezpośredniej bliskości doświadczeń pozwala lepiej uchwycić rzeczywistość, a także prowadzi do formułowania bardziej trafnych

¹² For instance, this was the reason behind using PAR with asylum-seekers in Israel in this research: Gottlieb, N.; Weinstein, T; Mink, J.; Ghebrezghiabher, H.M.; Sultan, Z.; Reichlin, R; 2017. *Applying a community-based participatory research approach to improve access to healthcare for Eritrean asylum-seekers in Israel: a pilot study*
<https://link.springer.com/article/10.1186/s13584-017-0185-9>

pytań badawczych, ponieważ są one tworzone przez osoby bezpośrednio dotknięte opisywanymi realiami. Ponadto samo aktywne uczestnictwo w badaniu może przynosić korzyści osobom migranckim, ponieważ w trakcie jego realizacji rozwijane są różne umiejętności, które wzmacniają sprawczość partnerów i partnerek praktyki oraz poczucie ich zdolności do działania na rzecz zmiany. PAR może wzmacniać ich pozycję, dając im realny głos w procesie badawczym. Takie uczestnictwo sprzyja także budowaniu poczucia współodpowiedzialności za badanie, co może wspierać działania na rzecz obrony praw oraz poprawy warunków życia. Oznacza to również, że wyniki badań mają większą szansę zostać przełożone na konkretne działania i rzeczywiste zmiany.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

"Kiedy badania przychodzą z góry, z hierarchii akademii, angażując małe organizacje lub osoby migranckie, pojawia się relacja władzy oraz ekstraktywistyczna relacja wobec wiedzy — badacze mają niewielkie zainteresowanie tym, by tę wiedzę oddać społeczności i przekształcić ją w świadomość prowadzącą do działania. Inaczej jest wtedy, gdy działamy we współpracy i jesteśmy częścią całego procesu debaty i podejmowania decyzji. Wtedy stajemy się aktywnymi podmiotami, a nie obiektami, z których jedynie wydobywa się informacje."

„Dzięki temu możemy zacząć postrzegać siebie jako podmioty polityczne, odzyskać nasze człowieczeństwo — nawet jeśli nie mamy dokumentów — oraz odzyskać godność. Uczyć się upolityczniać nasze potrzeby i nasze odpowiedzi na rzeczywistość. Być może nie mamy wszystkich odpowiedzi, ale zdobędziemy siłę w tej wiedzy i w tym zrozumieniu, co pozwoli nam budować sojusze polityczne, strategie działania, sposoby przetrwania oraz wchodzić w dialog z tymi, od których domagamy się praw."

„Nie mogę powiedzieć, że osoby, z którymi jesteśmy razem w społecznościowej stołówce, są przedmiotem moich badań, ponieważ ja sam również jestem przedmiotem własnych badań."

Podejście PAR nie zakłada, że jedynie osoby należące do badanej grupy mają legitymację do prowadzenia badań na jej temat. Gdy badania prowadzone są z perspektywy zewnętrznej, łatwo przeoczyć uprzedzenia i stereotypy, które mogą być postrzegane jako neutralne i obiektywne podejście właśnie ze względu na tę zewnętrżność. W tym sensie PAR wymaga postawy pokory kulturowej, co jednocześnie stwarza przestrzeń do wzajemnego uczenia się, ponieważ doceniane są różne rodzaje wiedzy, umiejętności i doświadczeń, a partnerzy i partnerki badania mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem.

Ponadto kluczowe znaczenie ma zrozumienie kontekstu. Osoby migranckie o nieuregulowanym statusie pobytowym często funkcjonują w szczególnych i trudnych warunkach życiowych. Dzięki aktywnemu uczestnictwu możliwe jest uzyskanie pogłębionego i wielowymiarowego zrozumienia ich sytuacji. Jest to szczególnie widoczne w przypadku peer research, w którym

osoby należące do tej samej społeczności lub grupy prowadzą wywiady ze swoimi rówieśnikami i rówieśniczkami, aby zebrać wiedzę i doświadczenia dotyczące określonego tematu.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„Dla nas bardzo ważne było zebranie rzetelnych danych dotyczących grup prześladowanych lub takich, które nie mają dostępu do ochrony ze strony państwa. Nie bylibyśmy w stanie zebrać tych informacji, gdybyśmy nie byli organizacją prowadzoną przez osoby pracujące seksualnie, ponieważ osoby prowadzące wywiady były same migranckimi pracownikami seksualnymi. Wśród tych społeczności istnieje zrozumiała nieufność wobec instytucji, w tym wobec środowiska akademickiego, a badania są często postrzegane jako część tego systemu.”

Peer research ma znaczenie strategiczne nie tylko ze względu na wspomniane wcześniej lepsze rozumienie kontekstu, lecz także dlatego, że sprzyja budowaniu zaufania niezbędnego, aby osoby znajdujące się w tak podatnej na nadużycia sytuacji mogły aktywnie uczestniczyć w badaniu. Budowanie zaufania między osobami prowadzącymi badania a osobami migranckimi o nieuregulowanym statusie pobytowym ma kluczowe znaczenie dla gromadzenia rzetelnych i wrażliwych informacji. Aktywne uczestnictwo sprzyja powstawaniu relacji zaufania, ponieważ członkowie i członkinie społeczności chętniej otwierają się przed osobami badawczymi, które postrzegają jako równe sobie.

Wreszcie jednym z kluczowych założeń PAR jest dążenie do pozytywnej zmiany społecznej — wytwarzanie wiedzy nie jest celem samym w sobie. Zorientowanie na działanie może prowadzić do wypracowania praktycznych rozwiązań oraz rekomendacji dla polityk publicznych, które bezpośrednio przyczyniają się do poprawy warunków życia osób migranckich o nieuregulowanym statusie pobytowym, poprzez wspólne identyfikowanie problemów oraz opracowywanie strategii ich rozwiązywania¹³.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„Bardzo cenne było to, że mieliśmy tak bliską relację ze społecznościami, dzięki czemu mogliśmy łatwo przekładać dane z badań oraz historie, które słyszeliśmy, na konkretne działania. W ten sposób angażowaliśmy się w znacznie bardziej znaczący sposób. Wydawało się to także bardziej sprawiedliwe — nie tylko zbierać opowieści ludzi i wykorzystywać je w badaniach czy działalności organizacji, ale od razu próbować przekładać je na działanie.”

¹³ Huschke, S., 2014 *Giving Back: Activist Research with Undocumented Migrants in Berlin*
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01459740.2014.949375>

Zrozumienie kontekstu i warunków życia osób migranckich o nieuregulowanym statusie pobytowym

Aby potencjał, jaki oferuje PAR, mógł zostać w pełni wykorzystany, konieczne jest pogłębione zrozumienie złożoności oraz wyzwań, z jakimi mierzą się osoby migranckie o nieuregulowanym statusie pobytowym. W tym kontekście należy uwzględnić zarówno czynniki obiektywne, jak i subiektywne, które mogą utrudniać ich udział w badaniu. Czynniki obiektywne obejmują przeszkody materialne, takie jak brak czasu czy zasobów. Z kolei czynniki subiektywne odnoszą się do sposobu postrzegania własnej sytuacji – na przykład poczucia braku sprawczości, braku przekonania do przekazu lub wezwania do działania, czy też braku przekonania o sensie uczestnictwa w badaniu.

Obawy i zaufanie

Podstawową kwestią, którą należy zrozumieć przed próbą wdrożenia PAR z udziałem osób migranckich o nieuregulowanym statusie pobytowym, jest stały lęk przed wykryciem przez władze, który może skutkować deportacją lub innymi konsekwencjami prawnymi. Osoby te mogą początkowo nie ufać i obawiać się przekazywania jakichkolwiek informacji, które mogłyby potencjalnie zostać wykorzystane przez organy ścigania. Istnieją liczne dowody wskazujące, że stres wynikający z takiej sytuacji ma istotny wpływ na zdrowie psychiczne. Niepewność dotycząca statusu pobytowego może być powiązana m.in. z depresją oraz innymi problemami psychicznymi. Nieuregulowany status migracyjny wiąże się także z innymi czynnikami wpływającymi na zdrowie i dobrostan, takimi jak zespół stresu pourazowego, rasizm i dyskryminacja, wykluczenie społeczne czy niechciana samotność^{14, 15}.

Biorąc to pod uwagę, osoby migranckie o nieuregulowanym statusie pobytowym mogą wykazywać ogólną nieufność wobec instytucji, w tym także wobec instytucji badawczych, wynikającą z wcześniejszych negatywnych doświadczeń lub obawy przed wykorzystaniem. Mogą obawiać się, że ich dane osobowe zostaną niewłaściwie wykorzystane, co mogłoby stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa ich rodzin. Brak zaufania może sprawiać, że wahają się przed udziałem w jakiegokolwiek formalnej aktywności.

W związku z tym szczególnie istotne jest stosowanie kodeksów etycznych oraz metodologii, które gwarantują bezpieczeństwo osób uczestniczących w badaniu, uwzględniając ochronę ich prywatności i anonimowości oraz umożliwiając bezpieczne uczestnictwo. Nie wystarczy jednak

¹⁴ Van der Vennet, L., Van den Bogaard, RM., and LeVoy, M., PICUM, 2021. *Navigating irregularity; The impact of growing up undocumented in Europe*.

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/08/Navigating-Irregularity_EN.pdf

¹⁵ Bonneau, L., PICUM, 2023. *Migration status: A key structural social determinant of health inequalities for undocumented migrants*.

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/12/Migration-status_A-key-structural-social-determinant-of-health-inequalities-for-undocumented-migrants_EN.pdf

samo wdrożenie takich zasad — równie ważne jest jasne przedstawienie ich potencjalnym partnerkom i partnerom praktyki już na początku procesu. Obejmuje to zapewnienie poufności, przekazanie przejrzystych i dostępnych informacji o sposobie przetwarzania danych, celach ich wykorzystania oraz o prawach osób uczestniczących w tym zakresie.

Budowanie takiego zaufania niewątpliwie wymaga czasu i wysiłku, dlatego długofalowe, ciągłe budowanie relacji ze społecznościami jest jednym z kluczowych czynników powodzenia PAR. Często zdarza się, że uniwersytety lub instytucje badawcze kontaktują się z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, którym społeczności już ufają, aby pełniły rolę pośredników ze względu na wcześniejsze relacje. Jednocześnie także w relacjach między środowiskiem akademickim a trzecim sektorem mogą pojawiać się logiki ekstraktywistyczne, dlatego organizacje bywają nieufne lub zmęczone częstymi kontaktami ze strony badaczy i badaczek.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

(w odniesieniu do sytuacji, gdy organizacje są zapraszane do współpracy przez uniwersytety):
„Sugerowałabym bardzo poważnie traktować własne cele i założenia (jako organizacja pozarządowa). Jeśli czujecie, że nie łączą się one z celami badania, byłbym bardzo krytyczny wobec udziału w takim projekcie. Jeśli chce się zrobić to dobrze, wymaga to dużej inwestycji czasu i energii, więc nie ma sensu angażować się tylko po to, żeby zadowolić kogoś innego, będąc ciągle przeciążonym pracą. Sugeruję podejmować się tego tylko wtedy, gdy rzeczywiście przynosi to korzyść celom naszej organizacji i/lub bezpośrednio osobom migranckim, z którymi pracujemy.”

„Inny rodzaj relacji, jaki mieliśmy z uniwersytetami, polegał na tym, że finansowały one niewielkie projekty badawcze dotyczące przyczyn migracji. Choć finansowanie to ledwie pokrywało koszty logistyczne, stanowiło uznanie naszych kompetencji i było dla nas bardzo satysfakcjonujące, ponieważ mogliśmy uczestniczyć w badaniach z tej pozycji wypowiedzi — z możliwością współtworzenia wiedzy i rozumienia badanego zjawiska.”

Nawet w przypadkach, gdy badanie prowadzone jest przez lokalną organizację pozarządową i/lub gdy stosowane jest peer research, budowanie zaufania oraz stworzenie warunków, w których partnerki i partnerzy praktyki czują się bezpiecznie i mogą aktywnie uczestniczyć w procesie, wymaga dużo czasu. Pomocne mogą być wcześniejsze relacje z organizacjami — jeśli osoby uczestniczące ufają ludziom i celom danej organizacji oraz czują z nią więź, mogą być bardziej skłonne do udziału w badaniu, nawet jeśli na początku nie mają pełnego wglądu w jego przebieg. Jednocześnie gotowość do bardziej aktywnego zaangażowania, a tym bardziej do przejmowania roli liderów i liderki procesu, i tak wymaga czasu.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„To wymaga czasu. Nie ufałabym projektowi FPAR (Feminist Participatory Action Research), który trwa tylko kilka miesięcy, ponieważ w tak krótkim czasie nie da się doprowadzić do rzeczywistego, aktywnego zaangażowania ludzi w uczestnictwo. Jeśli na przykład zaczynam chodzić do nowego klubu sportowego, na początku raczej siedzę z boku i obserwuję, jak działają inni. Dopiero gdy poczuję się swobodnie, zaczynam stopniowo podejmować jakieś drobne zadania — ale to także nie dzieje się w ciągu kilku miesięcy.”

Time

Osoby migranckie o nieuregulowanym statusie pobytowym często nie dysponują także kluczowym zasobem umożliwiającym zaangażowanie w badania — czasem. Wiele z nich nie ma zagwarantowanych podstawowych warunków i praw, a ich podatność na różne formy narażenia oraz niestabilne warunki pracy — które są zarazem kluczowymi elementami analizowanymi w projekcie DignityFIRM i definiującymi grupy uczestniczące — utrudniają ich udział w badaniu.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„Wiele osób migranckich o nieuregulowanym statusie pobytowym spędza cały tydzień, będąc wykorzystywanymi w pracy przez pracodawców, którzy korzystają z ich nieuregulowanego statusu, dlatego mają bardzo niewiele czasu. Osoby te są bardzo skłonne do udziału, gdy widzą, że możesz pomóc im w uregulowaniu ich sytuacji, ale nie będą tracić czasu na współpracę, jeśli nie masz im nic do zaoferowania.”

Właśnie ze względu na ten niedobór wolnego czasu kluczowe jest zrozumienie użyteczności badań, aby zachęcić do uczestnictwa — zarówno w odniesieniu do indywidualnych sytuacji, jak i potencjalnych korzyści dla całej społeczności. Jednocześnie niezwykle ważne jest, aby nie tworzyć nierealistycznych oczekiwań. Należy jasno wyjaśnić, jaki rzeczywisty wpływ i jakie zmiany społeczne mogą wynikać z badań, podkreślając także ograniczenia, z którymi mogą się mierzyć zaangażowane podmioty. Na przykład warto jasno zaznaczyć, że nawet jeśli administracja miejska deklaruje współpracę, jej możliwości działania mogą być ograniczone przez ustawodawstwo na poziomie państwa.

Przykłady z działań PAR prowadzonych w ramach projektu DignityFIRM w terenie:

USTALANIE HARMONOGRAMU:

Amsterdam: „Ponieważ większość osób uczestniczących pracowała, trudno było znaleźć termin odpowiedni dla wszystkich. Ostatecznie zdecydowaliśmy się organizować spotkania wieczorem oraz zapewnić kolację, dzięki czemu osoby uczestniczące mogły dołączyć bezpośrednio po pracy.”

Sewilla: „Czas jest również uwarunkowany konkretnym kontekstem: porą roku, pochodzeniem, religią, sytuacją rodzinną, a także innymi czynnikami. Czasu nie należy rozpatrywać wyłącznie w odniesieniu do długości trwania działań, lecz także do rodzaju proponowanej aktywności. Niezbędne jest zapewnienie pewnego stopnia elastyczności podczas prowadzenia wywiadów i innych spotkań, tak aby mogły być one dostosowane do realiów i potrzeb osób uczestniczących.”

Jednocześnie istnieją sposoby, dzięki którym udział w badaniu może prowadzić do wypracowania praktycznych rozwiązań w indywidualnych sytuacjach. Budowanie kompetencji (capacity building) często stanowi istotny element PAR, a wspólna refleksja nad problemami jednostkowymi może również przynosić korzyści partnerkom i partnerom praktyki.

Ponownie, wcześniejsze relacje ze społecznością mogą w tym zakresie ułatwiać proces, ponieważ osoby migranckie o nieuregulowanym statusie pobytowym często ufają ocenie organizacji działających w terenie, które oferują usługi postrzegane przez nie jako użyteczne. Jednocześnie w takich sytuacjach musi być jasno zaznaczone, że dostęp do tych usług nie jest uzależniony od udziału w badaniu, a oferowane formy rekompensaty – w tym wsparcie – nie powinny w sposób nieproporcjonalny wpływać na decyzję partnerów i partnerek praktyki o udziale w badaniu.

Przykłady z działań PAR prowadzonych w ramach projektu DignityFIRM w terenie: CAPACITY-BUILDING

W ramach studiów przypadków zidentyfikowano różne umiejętności niezbędne do realizacji celów fazy działania, a następnie zorganizowano szkolenia w tych obszarach w następujących miastach:

- Kampanie rzecznicze i strategiczne upowszechnianie (Amsterdam)
 - Autonomiczna działalność związkowa (Sewilla)
 - Uczestnictwo polityczne i kolektywna troska (Sewilla)
 - Jakościowe metody badawcze w praktyce (Wrocław)
 - Storytelling i komunikacja dla liderek i liderów społeczności (Wrocław)
 - Akademia Wsparcia Społeczności (Wrocław), włączając:
 - Prawa najemców i ochrona przed nadużyciami ze strony wynajmujących
 - Podatki i ubezpieczenie zdrowotne w Polsce: praktyczne podstawy
 - Regularyzacja pobytu i pracy w Polsce: praktyczny przewodnik
 - Prawo pracy w Polsce i ochrona przed nadużyciami ze strony pracodawców
-

Rekompensata finansowa

Logiczną odpowiedzią na pytanie o docenienie czasu osób uczestniczących w badaniu może być rekompensata finansowa – zwłaszcza że osoby prowadzące badania w tradycyjnych projektach rzadko poświęcają swój czas bez wynagrodzenia. Jednocześnie kwestia ta często budzi dyskusje, a w wielu przypadkach nie jest dopuszczalna ze względu na warunki narzucane przez podmioty finansujące. W przypadku peer-researcherów dodatkowym wyzwaniem jest prawny zakaz zatrudniania osób o nieregulowanym statusie pobytowym.

Nawet wtedy, gdy rekompensata jest możliwa, finansowanie powinno być elastyczne pod względem tego, jakie formy potwierdzenia wypłaty są akceptowane oraz w jaki sposób może być ona realizowana. Partnerki i partnerzy praktyki mogą niechętnie podawać dane osobowe ze względu na obawy przed negatywnymi konsekwencjami. Ponieważ wiele osób migranckich o nieregulowanym statusie pobytowym nie ma możliwości otwarcia konta bankowego, alternatywą mogą być na przykład bony żywnościowe lub przedpłacone karty internetowe, które można pobrać przy użyciu kodu i wypłacić środki bez konieczności podawania danych osobowych.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„To prawda, że biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną osób, które na przykład przerywają pracę, aby wziąć udział w fokusie lub wywiadzie, jeśli mamy takie zasoby, możemy rozważyć zapewnienie rekompensaty finansowej. Nie musi ona jednak być oferowana przed rozpoczęciem badania, lecz raczej jako dodatkowa forma docenienia udziału. Kluczowe jest to, aby osoby uczestniczące rozumiały cele badania, a przede wszystkim jego użyteczność.”

„Uzyskaliśmy finansowanie, a następnie przekazaliśmy środki 15 osobom z naszych organizacji. Daliśmy im pieniądze, a one wypłacały je uczestnikom w taki sposób, w jaki było to możliwe. Poprosiliśmy je o przygotowanie budżetu – na przykład określenie, ile planują zapłacić uczestnikom – i zaproponowaliśmy standardową/średnią stawkę za wywiad, uwzględniając koszty życia w różnych krajach. Nie płaciliśmy bezpośrednio uczestnikom; zamiast tego przesyłano nam rachunki lub inne potwierdzenia dokonanych wypłat.”

„Podpisuję się dowolnym imieniem, aby potwierdzić, że już otrzymali płatność. Gdy korzystamy ze środków naszej organizacji, staramy się płacić gotówką. Jeśli nie mogliśmy zapłacić pieniędzmi, kupowaliśmy dla nich bony, na przykład o wartości 50 euro za wywiad trwający półtorej godziny.”

Istnieją także inne rozwiązania, które nie polegają na bezpośredniej wypłacie środków partnerkom i partnerom praktyki. W niektórych grupach prowadzonych przez osoby migranckie, zrzeszających na przykład opiekunki i pracownice domowe, funkcjonuje wspólny fundusz finansowy określany jako „fundusz oporu” (resistance fund), który może być wykorzystywany w takich sytuacjach. Jeśli udział jednej z osób w działaniach uznawanych

przez grupę za strategiczne mógłby prowadzić do straty finansowej (na przykład z powodu opuszczenia zmiany w pracy), członkowie i członkinie grupy organizują zastępstwo na tej zmianie, tak aby pracownica mogła otrzymać pełne wynagrodzenie. Takie zastępstwo może również zostać zapewnione przez osobę znajdującą się w bardziej uprzywilejowanej sytuacji.

Przykłady z działań PAR prowadzonych w ramach projektu DignityFIRM w terenie:

COMPENSATION:

Wrocław: „Zastanawialiśmy się nad potrzebą uwzględnienia rekompensaty nie tylko za udział w grupach fokusowych, lecz także za zaangażowanie w aktywności w ramach fazy działania. Czas wielu uczestników i uczestniczek jest ściśle powiązany z koniecznością zarabiania na życie – nawet jeśli są bardzo zmotywowani do udziału, warunki ekonomiczne często uniemożliwiają im uczestnictwo. W rezultacie osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji są często wykluczone z tego procesu.”

Przeszkody materialne

Ważne jest również zapewnienie środków na pokrycie kosztów dojazdu, nawet jeśli są one niewielkie. Koszty lokalnego transportu mogą stanowić barierę dla osób znajdujących się w niestabilnej sytuacji życiowej. Podobnie nie należy zakładać, że wszyscy dysponują odpowiednimi urządzeniami lub dostępem do internetu, jeśli rozważane są formy uczestnictwa online. Z tymi założeniami wiąże się częsty błąd polegający na wychodzeniu z tzw. „logiki biurowej”, bez sprawdzenia, czy proponowane harmonogramy i terminy działań są w ogóle kompatybilne z realiami życia osób migranckich znajdujących się w niestabilnej sytuacji. W tym sensie zapewnienie rozwiązań ułatwiających łączenie udziału w badaniu z życiem rodzinnym – takich jak na przykład opieka nad dziećmi – może ułatwić uczestnictwo określonym grupom, zwłaszcza osobom, od których zależą inne osoby.

Miejsce i stygmatyzacja

Nawet jeśli w planowaniu działań uwzględnione zostaną przeszkody materialne, nie należy lekceważyć czynników subiektywnych. Mogą one przejawiać się na przykład w niechęci do udziału zależnej od miejsca, w którym odbywa się dane działanie. Przykładowo wykorzystanie tej samej przestrzeni, w której prowadzone są dystrybucje żywności dla osób w potrzebie, może wywoływać skojarzenia ze stereotypami lub sytuacjami wykluczenia społecznego. Tego rodzaju powody są często niedostatecznie brane pod uwagę, a czasem nawet oceniane krytycznie – zwłaszcza gdy towarzyszą temu uprzedzenia charakterystyczne dla tzw. postawy „white saviour”, polegającej na ocenianiu niechęci do udziału w działaniach, które z zewnętrznej perspektywy mogą wydawać się korzystne dla danej osoby. Nie można jednak zapominać, że osoby migranckie o nieuregulowanym statusie pobytowym doświadczają w społeczeństwie stygmatyzacji i dyskryminacji. Mogą więc obawiać się, że udział w badaniu dodatkowo je naznaczy lub utrwali negatywne stereotypy, co może prowadzić do unikania uczestnictwa. W konsekwencji niektóre osoby mogą zdecydować się nie brać udziału w

badaniu, a samo powiązanie z takimi działaniami może wpływać na ich poczucie własnej wartości lub na sposób, w jaki są postrzegane przez otoczenie.

Przykłady z działań PAR prowadzonych w ramach projektu DignityFIRM w terenie:

STYGMA I KATEGORYZACJE

Sewilla: „W trakcie naszych badań zaobserwowaliśmy, że wiele osób wyrażało dyskomfort wobec sposobu, w jaki są często określane jako ‘nieudokumentowane’, ‘podatne na nadużycia’, ‘potrzebujące’ czy ‘ofiary’. Tego rodzaju klasyfikacje, nawet jeśli wynikają z intencji solidarności, mogą w efekcie powielać stereotypy, które utrwalają nierówności symboliczne i ograniczają pełne uznanie tych osób jako aktywnych podmiotów.

Kluczowe jest zrozumienie, że osoby te nie są zapraszane do udziału ze względu na swoje braki czy trudną sytuację życiową, lecz ze względu na ich zdolność do reagowania, stawiania oporu, organizowania się oraz refleksji nad różnorodnymi realiami, w których funkcjonują.”

Nawet jeśli dane miejsce nie jest powiązane ze stygmatyzacją społeczną, należy uwzględnić także inne czynniki, takie jak poczucie bezpieczeństwa osób znajdujących się w nieregularnej sytuacji migracyjnej w przypadku korzystania z przestrzeni administracji publicznej, czy też symboliczne powiązania miejsca spotkań z określonymi partiami politycznymi lub ruchami społecznymi. Uwzględniając wszystkie te kwestie, zaleca się powiązanie uczestnictwa z jednym stałym i jasno określonym miejscem spotkań, ponieważ sprzyja to budowaniu i utrwalaniu zaangażowania.

ven when locations are not linked to social stigma, other factors should be considered, such as the sense of security for individuals in irregular situations if public administration spaces are used, or if meeting places are symbolically linked to specific political parties or movements. All these issues being considered, it is suggested to link participation to a constant and defined location, as it helps consolidate engagement¹⁶.

Przykłady z działań PAR prowadzonych w ramach projektu DignityFIRM w terenie:

KANAŁY KOMUNIKACJI:

Wrocław: „Warto rozważyć włączenie alternatywnych kanałów komunikacji, takich jak bezpieczne aplikacje do przesyłania wiadomości, które umożliwiłyby zatrzymanie się przy wybranych tematach i prowadzenie pogłębionych, asynchronicznych dyskusji. Takie rozwiązanie pozwoliłoby również na włączenie osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w spotkaniach na żywo. Inną możliwą modyfikacją jest wprowadzenie opcji indywidualnych wywiadów uzupełniających po sesjach grupowych, przy zachowaniu pełnej anonimowości oraz świadomej zgody osób uczestniczących.”

¹⁶ Emaús Fundación Social, SOS Racismo Gipuzkoa, 2022. *Egiazko Auzoa, Guía de Replicabilidad, aprendamos las unas de las otras*. <https://sosracismogipuzkoa.org/wp-content/uploads/2023/01/EGIAZKO-AUZO-A-ESKULIBURUA.pdf>

Język

Innym kluczowym czynnikiem o charakterze subiektywnym jest język. Często uwzględnia się potrzebę tłumaczenia i interpretacji, jednak równie istotny jest sam sposób używania języka. Zarówno organizacje trzeciego sektora, jak i instytucje akademickie mają tendencję do posługiwania się złożonym i technicznym językiem, z którym osoby uczestniczące mogą nie być zaznajomione. Nie chodzi wyłącznie o ułatwienie zrozumienia — w zależności od używanego języka partnerki i partnerzy praktyki mogą nie czuć się włączeni w proces lub mogą mieć poczucie, że ich wiedza wynikająca z własnych doświadczeń nie będzie uznana za wystarczająco wartościową.

Do dobrych praktyk w tym zakresie należy m.in. wcześniejsze konsultowanie głównych pojęć i idei z osobą niezwiązaną z danym obszarem tematycznym, aby sprawdzić ich zrozumiałość; regularne upewnianie się, że nowe pojęcia są wyjaśniane w sposób zrozumiały dla wszystkich; a także unikanie niepotrzebnej złożoności językowej.

Na przykład w Hiszpanii wiele organizacji pozarządowych używa terminu *Inserción sociolaboral* (integracja społeczno-zawodowa). Termin ten może być trudny do zrozumienia dla osób, które nie posługują się biegle językiem hiszpańskim, dlatego zaleca się stosowanie prostszych słów kluczowych, takich jak *Trabajo* (praca), które są bardziej przystępne.

Przykłady z działań PAR prowadzonych w ramach projektu DignityFIRM w terenie:

ZROZUMIENIE PROJEKTU:

Amsterdam: „Podczas naszych pierwszych kontaktów z sieciami osób o nieuregulowanym statusie pobytowym — zarówno przez WhatsApp, jak i osobiście — zauważyliśmy, że nie wszyscy rozumieli cel projektu. Niektóre osoby zgłaszały się do nas z nadzieją, że pomożemy im znaleźć pracę. Inne były w trakcie procedury azylowej i w związku z tym miały prawo do pracy. Kilka osób, które początkowo wyraziły zainteresowanie udziałem, wycofało się, gdy zrozumiały, że projekt polega na otwartym mówieniu o swoich doświadczeniach zawodowych w ramach spotkań grupowych.”

5 - Realizacja

Ze względu na współpracowy charakter podejmowania decyzji w PAR projekt metodologiczny może się znacznie różnić w zależności od specyficznych potrzeb danego kontekstu oraz podejść osób uczestniczących w procesie. Jednak w ujęciu ogólnym można wyróżnić następujące typowe etapy:

1. Konsultacje i pierwszy kontakt
2. Utworzenie grupy badawczej
3. Określenie problemu i pytania badawczego

4. Opracowanie projektu badania
5. Badania terenowe
6. Działania i upowszechnianie
7. Ewaluacja

Wstępne kwestie do rozważenia

Decyzja o zastosowaniu PAR jako podejścia badawczego wymaga starannego rozważenia zarówno zasobów ludzkich, jak i finansowych. Niezbędne jest oszacowanie, czy dostępne są wystarczające środki, aby skutecznie wesprzeć realizację procesu badawczego. PAR uznawane jest za jedną z najbardziej wymagających metodologii badawczych ze względu na znaczną ilość czasu, jakiej wymaga. Proces ten obejmuje długotrwałe zaangażowanie, pogłębione zrozumienie społeczności uczestniczących oraz budowanie autentycznych, długofalowych relacji.

Nawet w sytuacji, gdy PAR wydaje się odpowiednim podejściem, jego zastosowanie zależy od dostępności zasobów. Ograniczenia czasu i środków muszą zostać poddane krytycznej ocenie. Proces podejmowania decyzji powinien obejmować pytania o realną możliwość zapewnienia rzeczywistego udziału społeczności oraz o to, czy wybrane podejście odpowiada zakładanemu poziomowi zaangażowania. Kluczowe znaczenie ma także precyzyjne określenie celu zastosowania PAR. Zrozumienie „dlaczego” prowadzone jest badanie, doprecyzowanie jego celów oraz określenie oczekiwanego wpływu stanowią podstawowe elementy tego procesu.

Konsultacje i pierwszy kontakt

W pierwszym etapie PAR osoby prowadzące badania nawiązują kontakt ze społecznością lub interesariuszami, z którymi zamierzają współpracować. Na tym etapie nacisk kładziony jest na budowanie relacji, rozwijanie zaufania oraz zrozumienie potrzeb i obaw danej społeczności. Osoby badawcze konsultują się z członkami i członkiniami społeczności, wysłuchują ich perspektyw oraz prowadzą wstępne rozmowy w celu zidentyfikowania potencjalnych tematów badawczych.

Aby zaangażowanie społeczności było możliwe, konieczne jest jak najjaśniejsze wyjaśnienie celu tego pierwszego kontaktu oraz jego potencjalnych korzyści, tak aby wspólnie z partnerkami i partnerami określić cel badania. Jednocześnie świadomość źródła samego pomysłu na badanie pozwala ocenić, czy nie są w nim obecne nieświadomione logiki ekstraktywistyczne. Czy pytanie badawcze wynika z logiki badawczej oddalanej od doświadczeń codziennego życia, czy raczej z realiów i codziennych doświadczeń osób działających w terenie?

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„Badania, które obecnie prowadzimy z migranckimi pracownicami seksualnymi, wynikają z wcześniejszych badań, w których same pracownice seksualne powiedziały nam: ‘Chcemy więcej badań dotyczących policji – sposobu, w jaki nas traktuje, oraz tego, jak działania policji wpływają na nasze życie.’ Chodzi o wsłuchiwanie się w potrzeby społeczności.”

„W Szwecji miałyśmy ogromne trudności ze znalezieniem uczestniczek ze względu na kulturę strachu, wynikającą ze sposobu, w jaki praca seksualna jest kryminalizowana i moralnie oceniana w społeczeństwie. Przygotowywałyśmy plakaty, szukałyśmy różnych sposobów dotarcia do nich. (...) Dlaczego nie możemy znaleźć uczestniczek? Jednym ze sposobów może być sformułowanie bardzo konkretnego pytania badawczego – takiego, które uczestniczki mogą łatwo zrozumieć i które ma bezpośredni wpływ na ich życie. W tym przypadku: czy miałyście doświadczenia z policją? Chcemy lepiej je zrozumieć.”

Na tym etapie często organizowane są spotkania słuchające (listening sessions) lub zogniskowane wywiady grupowe (focus group discussions), aby wysłuchać obaw, doświadczeń i priorytetów społeczności. Spotkania te dostarczają cennych informacji, które pomagają wyznaczyć kierunek badań, jednak wymagają rzeczywistego, uważnego słuchania. Ten wczesny etap służy także identyfikacji kluczowych interesariuszy. Budowanie relacji z wpływowymi osobami w społeczności może wzmocnić proces badawczy, jednak należy również uwzględniać wewnętrzne nierówności władzy istniejące w obrębie samej społeczności.

Przykłady z działań PAR prowadzonych w ramach projektu DignityFIRM w terenie:

PIERWSZE KONTAKTY

„Wszystkie trzy organizacje w dużym stopniu opierały się na własnej wiedzy o społecznościach oraz na wiedzy peer-researcherek i peer-researcherów, a także na osobistych relacjach, aby zapraszać uczestników i uczestniczki do udziału w badaniu. W tym podejściu większy nacisk kładziono na poczucie komfortu, znajomość relacji i wiarygodność niż na formalne procedury angażowania osób.”

We wszystkich trzech przypadkach włączono również nieformalne spotkania indywidualne, które miały służyć budowaniu zaufania. Następnie znaczną część pierwszych spotkań poświęcono wspólnemu ustaleniu zasad współpracy, co pomogło wzmocnić zaufanie i stworzyć bezpieczną przestrzeń do rozmowy.

Amsterdam: „Te nieformalne rozmowy stworzyły przestrzeń do budowania zaufania, lepszego poznania doświadczeń zawodowych każdej z osób uczestniczących oraz pozostawiły miejsce na osobiste historie. Dały również osobom uczestniczącym czas na refleksję nad własnymi doświadczeniami i na rozpoczęcie myślenia o tematach, które miały być omawiane w grupie.

Takie przygotowanie pomogło osobom uczestniczącym poczuć się pewniej i swobodniej podczas samych fokusów.”

„Wykorzystaliśmy miesiąc ramadanu jako okazję do spotkań z ludźmi i poszerzenia naszej sieci kontaktów. Zorganizowaliśmy społecznościowy iftar w biurze organizacji.”

„Przygotowano ulotki w językach arabskim, hiszpańskim i angielskim, które były szeroko rozpowszechniane w grupach WhatsApp oraz za pośrednictwem organizacji partnerskich. Na ulotce umieszczono zdjęcie peer-researchera, aby zaproszenie było bardziej osobiste i budziło większe zaufanie.”

Sewilla: „Pierwszą rzeczą, którą wzięliśmy pod uwagę przed rozpoczęciem fokusów, było zorganizowanie wstępnego spotkania z potencjalnymi osobami uczestniczącymi, które nazwaliśmy ‘fokusem 0’. Celem tego spotkania było wzajemne poznanie się, wspólne poczęstowanie się oraz stworzenie atmosfery zaufania i bliskości. To pierwsze spotkanie pomogło zbudować zaufanie, które było kluczowe dla późniejszego uformowania się i spójności grup.”

Wrocław: „Sieci kontaktów budowano wokół relacji związkowych, przywództwa społecznościowego oraz osobistych rekomendacji, zwłaszcza ze względu na wyższe bariery uczestnictwa wynikające z braku zaufania oraz złożonego kontekstu prawnego.”

Na etapie konsultacji i pierwszego kontaktu nacisk kładzie się na budowanie partnerskiej współpracy, uznanie wiedzy i doświadczenia społeczności oraz stworzenie podstaw do znaczącej i etycznej współpracy badawczej w kolejnych etapach procesu PAR.

Utworzenie grupy badawczej

Dobór oraz przygotowanie partnerów i partnerek praktyki w grupie PAR stanowią kluczowe etapy, które w znacznym stopniu wpływają na powodzenie procesu badawczego. Przy wyborze partnerów i partnerek praktyki należy kierować się zasadami inkluzywności oraz adekwatności. PAR podkreśla znaczenie inkluzywności, tak aby w procesie reprezentowane były różnorodne głosy ze społeczności. Partnerzy i partnerki praktyki są zazwyczaj dobierani tak, aby odzwierciedlali zróżnicowanie demograficzne, doświadczenia i perspektywy społeczności, której dotyczy badanie, ale również ze względu na ich związek z tematyką badań. Mogą to być członkowie i członkinie społeczności, lokalne liderki i liderzy, osoby zaangażowane w działania społeczne lub osoby bezpośrednio dotknięte problemami będącymi przedmiotem badania.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„W naszym przypadku bardzo pomocne było to, że współpracowałyśmy już z mediatorkami kulturowymi z tych społeczności, które były również bardzo chętne do udziału w badaniu — co

znacznie ułatwiło nam pracę. Budowanie takich relacji wymaga czasu, dlatego jeśli już się go poświęciło, warto dobrze go wykorzystać.”

Należy unikać przedstawiania osób o nieuregulowanym statusie pobytowym jako jednorodnej grupy. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma praca w zespołach wieloetnicznych oraz zwracanie uwagi na różnorodne profile osób migranckich współistniejących na danym terytorium.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„Pracując z osobami migranckimi, ważne jest zapewnienie reprezentacji różnych środowisk i doświadczeń. Doświadczenie migracyjne kobiety z Ameryki Łacińskiej różni się na przykład od doświadczenia kobiety z Afryki. Warto uwzględnić kluczowe czynniki różnicujące, a nawet określone profile osób uczestniczących.”

Przy określaniu takich profili można brać pod uwagę różne kryteria, takie jak kraj pochodzenia, religia, czas spędzony w kraju zamieszkania, wykształcenie, wiek, płeć, przynależność do innych mniejszości o charakterze intersekcyjnym czy znajomość dominującego języka regionu. Nie oznacza to jednak, że kryteria te zawsze będą adekwatne. Jeżeli uczestnictwo odzwierciedla jedynie określoną subpopulację — co często ma miejsce w przypadku badań dotyczących konkretnych tematów — może to nadal być uzasadnione, pod warunkiem że badanie jest tego świadome, a wyniki są interpretowane właśnie w tym kontekście. Taka sytuacja jest bardzo prawdopodobna zwłaszcza wtedy, gdy peer-researcherki i peer-researcherzy docierają do partnerek i partnerów praktyki poprzez własne kontakty osobiste. Pozwala to uzyskać pogłębiony wgląd w ich warunki życia, ale jednocześnie oznacza, że wnioski odnoszą się do określonej grupy.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„Czasami temat i pytanie badawcze dotyczą bardzo konkretnej grupy. Na przykład w produkcji truskawek (w Grecji): są to mężczyźni, głównie z Bangladeszu, niektórzy z Pakistanu lub sporadycznie z Afganistanu. W tym sektorze nie pracują kobiety — nawet w tej okolicy. (...) A jeśli niektóre grupy są szczególnie trudno dostępne, można wyjaśnić specyfikę powodów, dla których nie są one dostępne dla badania.”

Nawet jeśli — jak wspomniano w poprzednim rozdziale — możliwe jest oferowanie zachęt, partnerzy i partnerki praktyki powinni dołączać do grupy badawczej dobrowolnie, wykazując autentyczne zainteresowanie i motywację do udziału w procesie badawczym. Niezbędna jest świadoma zgoda na udział, obejmująca jasne określenie ich ról, odpowiedzialności oraz oczekiwanego poziomu zaangażowania. Jednocześnie w tym zakresie potrzebna jest duża elastyczność, ponieważ wiele osób o nieuregulowanym statusie pobytowym może obawiać się podpisywania dokumentów. Jeśli ramy projektu na to pozwalają, zaleca się dopuszczenie

różnych form wyrażenia zgody, takich jak możliwość podpisania się pseudonimem lub udzielenie ustnej zgody nagranej na potrzeby dokumentacji.

PAR jest podejściem wymagającym silnego zaangażowania oraz długiego czasu realizacji, dlatego konieczne jest możliwie jasne wyjaśnienie, na czym polega udział w badaniu, oraz przygotowanie pragmatycznego i realistycznego planu działania. Warto rozważyć oferowanie różnych poziomów zaangażowania: choć podstawową ideą PAR jest aktywna rola partnerów i partnerek praktyki jako współbadaczy i współbadaczek, niektóre osoby mogą preferować bardziej okazjonalny udział, bez pełnego zobowiązania do wszystkich etapów procesu. Taka forma uczestnictwa jest zrozumiała i nadal może stanowić istotny wkład w badanie. W takich sytuacjach pomocna może być rola osób facylitujących proces, które odciążają partnerki i partnerów praktyki dysponujących mniejszą ilością czasu, tak aby mogli oni skupić się na swoich merytorycznych wkładach, a nie na zadaniach administracyjnych. Chociaż celem podejścia PAR jest włączanie osób migranckich o nieuregulowanym statusie jako aktywnych podmiotów procesu badawczego, obecność osób wspierających i ułatwiających udział usprawnia cały proces i zapobiega nadmiernemu obciążeniu osób zaangażowanych.

Istnieją różne klasyfikacje poziomów uczestnictwa, jednak wiele z nich opisuje kontinuum — od sytuacji, w której udział ma charakter pozorny (często określanej w kontekście migracji jako tokenizm), po sytuacje, w których decyzje podejmowane są przez samą społeczność. Poniższy model autorstwa Wright, Block i Unger¹⁷ opisuje indywidualne poziomy zaangażowania grupy docelowej.

¹⁷ Wright, Block, Unger; Deutsche Aidshilfe; 2013. *Partizipative Qualitätsentwicklung in der HIV-Prävention Handbook*
<https://www.pq-hiv.de/en/levels-participation>

Poziomy uczestnictwa
według Wright, Block i Unger:

Poziom nieuczestnictwa:

Poziom 1 Instrumentalizacja

Poziom 2 Instrukcja

Etap poprzedzający uczestnictwo:

Poziom 3 Informacja

Poziom 4 Konsultacja

Poziom 5 Włączenie

Uczestnictwo:

Poziom 6 Wspólne podejmowanie decyzji

Poziom 7 Częściowe przekazanie uprawnień decyzyjnych

Poziom 8 Uprawnienia decyzyjne

Przekracza poziom uczestnictwa:

Poziom 9 Inicjatywy należące do społeczności

Istnieje wiele podobnych klasyfikacji dostosowanych do różnych kontekstów: Hacker¹⁸ opisuje kontinuum badań angażujących społeczność (Community Engaged Research Continuum), koncentrujące się na tym, kto kieruje procesem badawczym; drabina uczestnictwa obywateli Arnstein (Ladder of Citizen Participation)¹⁹ przedstawia uczestnictwo w kontekście zarządzania publicznego; natomiast McMillan²⁰ applies it to the design of public services in the health and care sector; but all follow similar logics.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„Czasami jesteśmy bardzo optymistyczni – mówimy: chcemy zapewnić udział grup, do których kierujemy działania – ale nie zawsze zastanawiamy się, w jaki sposób stworzyć taką przestrzeń przy możliwie najmniejszym obciążeniu ich czasu. Niekiedy zbyt optymistyczne jest zakładanie aktywnego uczestnictwa tych osób przez cały cykl projektu.”

Kolejnym czynnikiem, który w znacznym stopniu wpływa na trwałość zespołu badawczego pracującego z osobami o nieuregulowanym statusie pobytowym, jest poziom niestabilności doświadczany przez te osoby. Często zmieniają one pracę, miejsce zamieszkania, a nawet

¹⁸ Commonwealth, V. 2008. *Looking at CBPR Through the Lens of the IRB*, in Hacker, K. 2013. *Community Based Participatory Research*,

<https://books.google.be/books?id=mB5dO5NUWLgC&pg=PP1&hl=nl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>

¹⁹ Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.

²⁰ McMillan, G. (2019). Participation: its impact on services and the people who use them.

miejscowość, w zależności od tego, gdzie mogą znaleźć zatrudnienie lub gdzie pojawiają się nowe możliwości. W przypadku projektu takiego jak DignityFIRM, skoncentrowanego na określonych sektorach pracy, zmiana zatrudnienia nie musi stanowić problemu, ponieważ partnerzy i partnerki praktyki mogą nadal odnosić się do swoich wcześniejszych doświadczeń. Inne zmiany mogą jednak odgrywać istotną rolę, zwłaszcza zmiany administracyjne. Na przykład programy finansowania przeznaczone dla osób ubiegających się o azyl są zazwyczaj całkowicie oddzielone od tych, które mogą być dostępne dla osób o nieregulowanym statusie pobytowym. Jednocześnie w wielu przypadkach osoby o nieregulowanym statusie mogą składać wnioski o azyl jako strategię pozwalającą zyskać więcej czasu lub poczucie bezpieczeństwa, nawet jeśli są świadome, że ich wniosek zostanie odrzucony. Jeśli w projekcie PAR status osoby ubiegającej się o azyl wykluczałby partnerów i partnerki praktyki z kategorii osób o nieregulowanym statusie, takie strategie mogłyby stać się problematyczne dla przebiegu badań. W przypadku projektu DignityFIRM takiej sytuacji jednak nie ma, ponieważ nie wprowadzono ograniczeń dotyczących statusu partnerów i partnerek praktyki. Wspomniana wcześniej niestabilność może natomiast wpływać na możliwość utrzymania długotrwałego zaangażowania w badanie.

PAR jest podejściem, które przywiązuje szczególną wagę do szkolenia partnerów i partnerek praktyki, ponieważ rozwój ich kompetencji stanowi ważny rezultat procesu badawczego — wzmacnia ich sprawczość i dostarcza narzędzi do rzecznictwa na rzecz własnych praw. Oprócz szkoleń wartością samą w sobie jest także bezpieczna przestrzeń oferowana osobom uczestniczącym, która — obok efektów części działania — pozostaje jednym z najważniejszych trwałych rezultatów badań prowadzonych w podejściu PAR.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„Ważne było, że przeprowadziłyśmy szkolenie dla koordynatorek organizacji zaangażowanych w projekt, że priorytetowo potraktowałyśmy wzmacnianie kompetencji pracownic seksualnych — równoległe z gromadzeniem danych na potrzeby działań rzeczniczych — oraz że przeciwstawiałyśmy się obowiązującym regulacjom prawnym.”

„Uczestniczki często podkreślały znaczenie samej możliwości rozmowy o tych kwestiach, zwłaszcza dla osób żyjących w izolacji, które nie mają możliwości organizowania się ani realnej ochrony.”

Partnerki i partnerzy praktyki uczestniczą w spotkaniu wprowadzającym, podczas którego przedstawiane są cele, założenia i metodologia badania. Spotkanie to pomaga im zrozumieć sens badania, ich rolę w procesie oraz to, czego mogą się spodziewać na kolejnych etapach. W zależności od zadań badawczych partnerki i partnerzy praktyki mogą otrzymać szkolenia z konkretnych umiejętności, takich jak prowadzenie wywiadów, facylitowanie fokusów, analiza danych czy inne istotne techniki badawcze. Szkolenia dostarczają im narzędzi potrzebnych do

aktywnego udziału w działaniach badawczych, a także obejmują kwestie etyczne, takie jak poufność, poszanowanie prywatności oraz odpowiedzialne postępowanie z wrażliwymi informacjami.

Szkolenia podkreślają zasady wspólnego podejmowania decyzji i zachęcają do aktywnego uczestnictwa. Partnerki i partnerzy praktyki uczą się, w jaki sposób skutecznie wносить swoje pomysły, opinie i doświadczenia w dynamikę pracy grupowej. W tym kontekście należy również uwzględniać możliwe konflikty wewnątrz społeczności i odpowiednio na nie reagować.

W pracy z osobami o nieuregulowanym statusie pobytowym etap szkoleniowy powinien również obejmować zagadnienia związane z dyskryminacją, tak aby możliwe było rozpoznawanie i reagowanie na takie sytuacje. Partnerki i partnerzy praktyki nie zawsze są świadomi swoich praw ani form dyskryminacji, których doświadczają, dlatego zdolność osób prowadzących wywiady do właściwego identyfikowania tych problemów ma kluczowe znaczenie. Niektóre organizacje wskazywały, że nawet osoby prowadzące badania w sposób tradycyjny nie zawsze posiadały wystarczające kompetencje w tym zakresie.

Staranny dobór partnerek i partnerów praktyki pod względem ich związku z tematem badania oraz wspieranie ich aktywnego zaangażowania poprzez odpowiednie szkolenia pozwala grupie badawczej PAR stworzyć środowisko oparte na współpracy i wzmacnianiu sprawczości uczestników i uczestniczek. Takie podejście sprzyja budowaniu poczucia współodpowiedzialności za proces badawczy, prowadząc do pogłębionych wniosków, bardziej znaczących dyskusji, wzmacniania indywidualnej i zbiorowej sprawczości oraz poczucia skuteczności, a w konsekwencji – do bardziej znaczących rezultatów w realizacji celów badawczych i odpowiadaniu na potrzeby społeczności.

Określenie problemu i pytania badawczego

Faza definiowania w PAR jest kluczowym etapem, w którym osoby prowadzące badania oraz partnerki i partnerzy praktyki wspólnie pracują nad pogłębionym zrozumieniem problemów, wyzwań i możliwości występujących w badanej społeczności lub kontekście. Etap ten charakteryzuje się wspólną i systematyczną analizą istniejących problemów oraz ich przyczyn źródłowych, a także oceną dostępnych zasobów i potencjalnych rozwiązań.

W trakcie tej fazy identyfikowane są główne problemy, z którymi mierzy się społeczność. Proces ten opiera się na uważnym słuchaniu głosów, obaw i doświadczeń osób należących do danej społeczności. Rozpoznanie problemów z perspektywy osób bezpośrednio nimi dotkniętych stanowi fundamentalny element partycypacyjnego podejścia charakterystycznego dla PAR.

Po zidentyfikowaniu problemów grupa badawcza podejmuje pogłębioną analizę ich przyczyn oraz czynników, które się do nich przyczyniają. Analiza przyczyn źródłowych pozwala ujawnić kwestie systemowe, normy społeczne, uwarunkowania ekonomiczne lub polityki publiczne podtrzymujące dane problemy. Rozpoznanie przyczyn źródłowych ma kluczowe znaczenie dla opracowania skutecznych i trwałych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, że prowadzenie takiej analizy w pracy z osobami o nieuregulowanym statusie pobytowym jest szczególnie złożone.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„W procesie planowania i definiowania bardzo ważne jest jasne określenie celu, zakresu i priorytetów. Czasami rzeczywistości, z którymi mierzą się osoby uczestniczące, obejmują przemoc o charakterze intersekcyjnym – będącą nagromadzeniem problemów występujących w wielu obszarach, które są ze sobą powiązane. Niekiedy trudno jest ustalić priorytety, jednak prowadząc badanie, konieczne jest wyznaczenie takich granic, aby nie utracić kierunku działań.”

Choć wyznaczenie zakresu działania jest konieczne dla opracowania realnego planu działań, kwestie wieloczynnikowe mogą zostać ujęte na etapie definiowania poprzez wskaźniki jakości życia obejmujące różne formy przemocy i dyskryminacji (mieszkalnictwo, zatrudnienie, sieci wzajemnego wsparcia itd.). Jeśli planowane jest tworzenie grup fokusowych, wskaźniki te dostarczają informacji z pierwszej ręki, które można następnie odnosić do innych obszarów (edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej itd.). Wskaźniki te będą również przydatne w przypadku przyjęcia podejścia porównawczego między różnymi obszarami geograficznymi (krajami lub nawet regionami w obrębie tego samego państwa).

Obok identyfikowania problemów faza definiowania często obejmuje także mapowanie zasobów społeczności. Oznacza to rozpoznanie mocnych stron, umiejętności, zasobów i potencjałów istniejących w danej społeczności. Uznanie tych zasobów jest kluczowe, ponieważ mogą one zostać wykorzystane do budowania poczucia zbiorowej sprawczości, radzenia sobie z wyzwaniami oraz wspierania pozytywnych zmian.

Dane zebrane z różnych źródeł, takich jak ankiety, wywiady czy zogniskowane wywiady grupowe, są analizowane wspólnie. W zależności od potrzeb stosowane mogą być zarówno jakościowe, jak i ilościowe metody analizy danych, aby uzyskać możliwie pełny obraz zidentyfikowanych problemów. Wspólna analiza danych wzmacnia zrozumienie wyników przez partnerki i partnerów praktyki oraz poczucie współodpowiedzialności za wnioski. Ten etap analizy danych powinien również służyć unikaniu nadmiernej diagnozy, która może pojawiać się w badaniach dotyczących tej specyficznej populacji:

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„Czasami mamy do czynienia z nadmierną diagnozą. Istnieją rzeczywistości, które zostały już przeanalizowane, i nie ma potrzeby powtarzać tego, co już wiemy. Są badania, które stanowią już solidną podstawę do zrozumienia tej sytuacji; powinniśmy raczej określić, gdzie znajdują się luki, które warto uzupełnić, aby osiągnąć większy wpływ.”

Jednak znane już zjawiska mogą stać się przedmiotem badania, jeśli celem jest uzyskanie wiarygodnych danych, których może brakować do prowadzenia skutecznych działań rzeczniczych opartych na danych.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„W społeczności panuje ogólne przekonanie, że policja stanowi poważną barierę w dostępie pracownic seksualnych do sprawiedliwości — to powszechne przekonanie.. Wiedziałyśmy, że musimy skupić się właśnie na tym konkretnym doświadczeniu. Udało nam się zebrać solidne dane na temat tego, co dzieje się w tym kontekście, dotyczące tego, czego się spodziewałyśmy (że policja źle traktuje pracownice seksualne) — jednak dane te zostały uzyskane empirycznie i w sposób obiektywny.”

Po zidentyfikowaniu problemów i przeanalizowaniu danych grupa badawcza wspólnie ustala priorytety, biorąc pod uwagę znaczenie poszczególnych kwestii oraz ich wpływ na społeczność, a jednocześnie działając strategicznie i identyfikując realne możliwości wprowadzenia zmian.

Wyniki fazy definiowania są często konsultowane z członkami i członkiniami społeczności w celu potwierdzenia ich trafności oraz zebrania dodatkowych spostrzeżeń. Spotkania walidacyjne dają społeczności możliwość potwierdzenia zidentyfikowanych problemów oraz wniesienia dalszego wkładu w pogłębianie ich zrozumienia.

Opracowanie projektu badania

Po zdefiniowaniu problemu i pytania badawczego faza opracowania projektu badania stanowi kluczowy etap, w którym grupa badawcza wspólnie opracowuje strategie i plany działań w oparciu o wnioski wypracowane w fazie definiowania. Na tym etapie partnerki i partnerzy praktyki, wraz z osobami prowadzącymi badanie, współpracują przy formułowaniu konkretnych kroków mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wprowadzenie pozytywnych zmian w społeczności.

Grupa badawcza określa jasne i osiągalne cele na podstawie priorytetowych kwestii zidentyfikowanych w fazie definiowania. Cele powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne,

istotne i określone w czasie (SMART), aby wyznaczać przejrzysty kierunek procesu badawczego.

Partnerki i partnerzy praktyki oraz osoby prowadzące badanie wspólnie opracowują plany działań określające kroki, aktywności oraz zasoby potrzebne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Plany te często obejmują konkretne zadania, osoby odpowiedzialne, harmonogramy oraz oczekiwane rezultaty. Są one tworzone kolektywnie, tak aby w procesie podejmowania decyzji uwzględnione zostały wszystkie głosy.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„Uważam, że ważne jest również uwzględnienie użyteczności i wpływu, jaki może mieć to badanie. Jeśli to możliwe, warto odnieść się do tego już w samym projekcie badania, ponieważ czasami możemy uzyskać znaczące wyniki, ale badanie pozostaje bez dalszego ciągu. Jeśli wcześniej nie przemyślimy jego oddziaływania, możemy nie wykorzystać w pełni jego potencjału. Myślę, że warto uwzględnić w planie także to, w jaki sposób będziemy wykorzystywać wyniki: jakie cele chcemy osiągnąć, jakie kanały komunikacji chcemy wykorzystać oraz w jaki sposób zamierzamy wywierać wpływ – czy na poziomie lokalnym, krajowym, czy międzynarodowym. Jeśli uwzględnimy to już w planie, nie przeoczmy tego później.”

W fazie planowania grupa badawcza ocenia zasoby potrzebne do realizacji planów działań. Obejmuje to zasoby ludzkie, wsparcie finansowe, materiały oraz ewentualne wsparcie zewnętrzne. Skuteczna alokacja zasobów jest kluczowa, aby zaplanowane działania mogły zostać pomyślnie zrealizowane. W takiej ocenie często niedoszacowuje się czasu potrzebnego na transkrypcję i tłumaczenie.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„Podczas wywiadów zapewnialiśmy tłumaczenie w razie potrzeby, jednak późniejsze transkrypcje okazały się niezwykle czasochłonne. Kto może pomóc w tych etapach? Nie da się zrobić wszystkiego samodzielnie. Konieczne jest odpowiednie planowanie.”

„Miałyśmy ogromne problemy z tłumaczeniem i transkrypcją. Nie przewidzieliśmy wystarczających zasobów na ten cel. Musiałyśmy znacząco zwiększyć budżet i wydłużyć terminy. To zajmuje bardzo dużo czasu i kosztuje dużo pieniędzy. Zatrudnianie profesjonalnych firm bywa trudne, ponieważ często nie rozumieją terminologii używanej w społeczności. Z kolei proszenie osób ze społeczności o pomoc rodzi kwestie związane z poufnością.”

„Budżet na tłumaczenia był bardzo wysoki, zwłaszcza w przypadku języków, dla których dostępnych jest mniej usług, takich jak ormiański. Korzystaliśmy z różnych rozwiązań: niewielkiego wolontariatu w społeczności (zaufanych osób), bezpłatnych tłumaczeń społecznościowych, profesjonalnych tłumaczeń oraz płatnych tłumaczeń wykonywanych

przez osoby ze społeczności. Dochodziły do tego kwestie slangu, specyficznych zwrotów... a także whorephobii (uprzedzeń wobec pracownic seksualnych ujawniających się w używanym języku), które wymagały korekty. Konieczne było również wiele poprawek i redakcji.”

Aby ograniczyć koszty i usprawnić proces, niektóre osoby prowadzące badania²¹ zalecają bezpośrednie korzystanie z tłumaczy ustnych i nagrywanie ich tłumaczenia, zamiast nagrywania wypowiedzi w języku oryginalnym, a następnie tłumaczenia jej później (co wymagałoby zarówno tłumaczenia ustnego, jak i pisemnego). Rozwiązanie to nie zawsze jest jednak możliwe, ponieważ osoby udzielające wywiadów mają prawo poprosić o transkrypcję swojego udziału w języku, w którym się wypowiadały.

Faza planowania może obejmować dodatkowe szkolenia lub warsztaty wzmacniania kompetencji dla partnerek i partnerów praktyki. Ich celem jest rozwijanie umiejętności i wiedzy osób ze społeczności, tak aby mogły aktywnie uczestniczyć w planowanych działaniach. Wzmacnianie kompetencji pozwala zapewnić, że partnerki i partnerzy praktyki są dobrze przygotowani do wnoszenia znaczącego wkładu w proces badawczy.

Na tym etapie ustanawia się jasne mechanizmy monitorowania i ewaluacji postępów zaplanowanych działań. Wprowadzane są regularne spotkania kontrolne oraz sesje informacji zwrotnej, które — w zależności od przyjętej metodologii, najczęściej w przypadku metod jakościowych — pozwalają ocenić skuteczność podejmowanych działań. Monitorowanie i ewaluacja umożliwiają grupie badawczej wprowadzanie niezbędnych korekt, tak aby planowane działania pozostawały zgodne z zakładanymi rezultatami. Aby takie dostosowania były możliwe, plany działań mają często charakter iteracyjny i adaptacyjny. Grupa badawcza pozostaje otwarta na informacje zwrotne i modyfikuje strategię w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i wyzwania w społeczności. Elastyczność i zdolność adaptacji są kluczowe dla skutecznego reagowania na nieprzewidziane sytuacje.

Badania terenowe

W fazie badań terenowych w podejściu PAR osoby prowadzące badanie współpracują bezpośrednio z partnerkami i partnerami praktyki lub członkami i członkiniami społeczności w celu zbierania danych, prowadzenia wywiadów, realizacji ankiet oraz stosowania innych metod gromadzenia danych. Etap ten ma charakter współpracy i procesu iteracyjnego, w którym osoby prowadzące badanie oraz partnerki i partnerzy praktyki dzielą się wiedzą i spostrzeżeniami.

Szczegółowy przebieg badań terenowych może się znacznie różnić w zależności od projektu badawczego, jednak — jak wspomniano wcześniej — w pracy z osobami o nieuregulowanym statusie pobytowym często stosuje się wywiady peer-to-peer. W ich przypadku szczególnie

²¹ FLEX, 2021. *Experts by Experience: Conducting Feminist Participatory Action Research with Workers in High-Risk Sectors*
<https://labourexploitation.org/publications/experts-by-experience-conducting-feminist-participatory-action-research-with-workers-in-high-risk-sectors/>

przydatne są sesje pilotażowe, które pozwalają przetestować wstępne założenia oraz funkcjonowanie pytań badawczych:

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„W„Przeprowadziłyśmy badanie pilotażowe — każda organizacja zrealizowała po trzy wywiady, wywiady peer-to-peer (...). Pilotaż okazał się bardzo przydatny zarówno jako praktyka dla osób prowadzących wywiady i badania, jak i dla zespołu, aby sprawdzić, czy pytania działają. Otrzymałyśmy wiele informacji zwrotnych od badaczek i badaczy na temat tego, które pytania mają sens, a które nie. jakie krótkie testowe przeprowadzenie badania jest bardzo pomocne. Nadal wykorzystujemy dane z badań pilotażowych — nie chodzi przecież o to, by osoby uczestniczące dzieliły się często bardzo trudnymi doświadczeniami tylko po to, by posłużyło to jako próba badawcza. Ważne jest, aby ta wiedza została włączona do badania i była użyteczna, tak aby uniknąć podejścia ekstraktywistycznego.”

Podczas prowadzenia wywiadów ważne jest przypominanie partnerkom i partnerom praktyki o znaczeniu aktywnego słuchania oraz o tym, że nie ma błędnych odpowiedzi. Złożoność warunków życia osób o nieregulowanym statusie pobytowym oraz wielość ich przyczyn mogą skłaniać osoby prowadzące badania do poszukiwania złożonych rozwiązań, przez co czasami pomijane są proste, lecz praktyczne podejścia.

Głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

„Trzeba po prostu ich wysłuchać i przyjąć to, co mówią. Dla mnie było dość zaskakujące, że poprosiłyśmy o przykłady oparte na doświadczeniach z Niemiec — o to, co poleciłyby, aby poprawić życie innych kobiet migrantek. Zaproponowały bardzo proste rozwiązania. Wdrożyliśmy je i okazały się bardzo skuteczne. (Nasze badanie) spotkało się z dużym zainteresowaniem i zaczęło przyciągać wiele osób.”

Przykłady z działań PAR prowadzonych w ramach projektu DignityFIRM w terenie:

REAKCJA EMOCJONALNA

Dla części osób uczestniczących spotkania były emocjonalnie intensywne, jednak jednocześnie wyrażały one potrzebę dalszego pogłębiania omawianych kwestii. Trzy studia przypadku musiały więc zachować elastyczność i dostosowywać się do tych reakcji emocjonalnych — zwłaszcza poprzez odpowiednie zarządzanie czasem spotkań oraz tworzenie przestrzeni, w której uczestniczki i uczestnicy mogli dzielić się doświadczeniami traumatycznymi i mieć możliwość dojścia do siebie po procesie ich ponownego przywoływania.

Wrocław: „U uczestniczek i uczestników pojawiła się bardzo silna reakcja emocjonalna. Ponownie przeżywali swoje dawne traumy i musieliśmy stworzyć dla nich bezpieczną przestrzeń, zatrzymać się na chwilę i udzielić im wsparcia w tym momencie.”

Sewilla: „Pracujemy w podejściu całościowym, które łączy ciało, emocje i myślenie, budując intersubiektywne relacje między osobami uczestniczącymi jako sposób przeciwstawiania się fragmentacji wywołanej przez cierpienie i rasizm. Włączamy do pracy praktyki takie jak świadomy oddech, biodanza (ćwiczenia stosowane podczas sesji grupowych, które pomagają w lepszym rozumieniu własnych emocji oraz w rozwijaniu zdolności ich wyrażania) oraz praktyki troski o siebie jako polityczne wymiary afektów — niezbędne do tworzenia bezpiecznego środowiska opartego na zaufaniu i poczuciu wspólnoty.”

„Odzyskiwanie przeżytych doświadczeń odbywało się poprzez osobiste narracje osadzone w ramach praw pracowniczych, praw człowieka i praw migrantów. Proces ten pozwolił nam nadać nowy sens naszym doświadczeniom, upolitycznić je i przekształcić w siłę zbiorową. Była to wyzwająca droga prowadząca od tego, co osobiste, do tego, co kolektywne — oraz od gniewu i frustracji do politycznej sprawczości.”

Działania i upowszechnianie

Aby badanie nie ograniczało się jedynie do wytwarzania wiedzy, plan działań powinien zostać opracowany już na wczesnych etapach projektowania badania, tak aby od początku nadać całemu procesowi wyraźny kierunek nastawiony na działanie. Ostatni etap PAR może przybierać różne formy w zależności od wyników badania, jednak nie powinno to powstrzymywać przed próbą zdefiniowania od samego początku działań, które pozwolą przełożyć rezultaty badań na konkretne działania i zmianę społeczną.

Nawet jeśli ambicje są wysokie, ważne jest realistyczne podejście do tego, jakiego rodzaju zmiany społeczne mogą zostać osiągnięte dzięki PAR. Należy reagować na nadmiernie rozbudzone oczekiwania partnerów praktyki, ponieważ możliwości ingerencji w opresyjne mechanizmy, których doświadczają osoby migranckie bez uregulowanego statusu, oraz czynniki wpływające na ich warunki życia są ograniczone.

Samo podejście ma silnie kontekstowy charakter, dlatego przechodzenie do działań w badaniach obejmujących różne obszary geograficzne może być problematyczne²². Tak jest w przypadku projektu DignityFIRM, w którym PAR realizowane jest w trzech różnych krajach (Hiszpanii, Niderlandach i Polsce). Choć możliwe jest formułowanie działań na poziomie ponadnarodowym lub europejskim, konieczne jest zakotwiczenie strategii globalnych lub europejskich w specyficznych kontekstach poszczególnych krajów, aby ścieżka działania była rzeczywiście skuteczna. Dlatego dla każdego kraju przewidziane są odrębne działania.

²² Federación SOS Racismo, 2021. *Del Maine a las RRSS: Una Investigación Acción Participativa sobre informaciones y desinformaciones en torno a la diversidad y las migraciones y su impacto en las comunidades migrantes y racializadas.*
<https://soseracismogipuzkoa.org/project/del-maine-a-las-rrss-2021/>

Podobnie jest w przypadku przenoszenia wniosków i doświadczeń z badania do innych kontekstów – jest to możliwe, ale wymaga dostosowania do lokalnych realiów.

W obszarze migracji o nieuregulowanym statusie oraz warunków życia migrantów „Działanie” w PAR może przybierać różne formy: mobilizacji społecznej, rzecznictwa na rzecz zmian w politykach publicznych, inicjatyw wsparcia prawnego, tworzenia programów, inicjatyw zatrudnieniowych czy działań podnoszących świadomość na temat zidentyfikowanych problemów²³. Na pierwszy rzut oka działania te mogą przypominać aktywności prowadzone przez organizacje zajmujące się rzecznictwem, jednak w tradycyjnych metodach badawczych – które traktują wytwarzanie wiedzy jako cel sam w sobie – zazwyczaj nie stanowią one części procesu badawczego. Kluczową różnicą jest właśnie udział osób migranckich bez uregulowanego statusu w tej fazie procesu.

Same szkolenia mogą być uznane za część działań PAR, nawet jeśli są również istotnym elementem wcześniejszych etapów. W przypadku warunków pracy osób migranckich bez uregulowanego statusu wzmacnianie sprawczości partnerów praktyki oraz rozwijanie ich kompetencji może prowadzić do identyfikowania kolejnych braków w zakresie umiejętności lub potrzeb niezbędnych do egzekwowania i dochodzenia praw oraz do działania jako aktywne podmioty zmiany. Przykładowo, w wielu działaniach pojawiają się elementy szkoleniowe związane z tworzeniem związków zawodowych pracowników.

Na koniec, o sukcesie rezultatów decyduje również to, czy będą one mogły funkcjonować samodzielnie po zakończeniu projektu. Często zdarza się, że procesy partycypacyjne przynoszą dobre rezultaty w trakcie realizacji, lecz nie osiągają pełnego potencjału po zakończeniu projektu – zwłaszcza w przypadku problemów trudnych do rozwiązania. Brak przewidywania w tym zakresie może prowadzić do rozczarowania partnerów praktyki, którzy mogą poczuć się porzuceni lub instrumentalnie wykorzystani po zakończeniu projektu.

Aby temu zapobiec, konieczne jest zapewnienie mechanizmów i zasobów umożliwiających trwałość inicjatyw powstających w ramach PAR albo poszukiwanie nowych źródeł finansowania w trakcie realizacji projektu, które pozwolą kontynuować działania w tym samym kierunku.

1. Ewaluacja

Aby zachować spójność z całym podejściem PAR, ewaluacja oceniająca jego skuteczność lub wpływ również powinna mieć charakter partycypacyjny. Ewaluacja partycypacyjna może być prowadzona zarówno w trakcie realizacji działań, jak i po ich zakończeniu, jednak zalecane

²³ Legarda Díaz-Aguado, I. (2025). Participatory Action Research (PAR) Migrant led organisations. DignityFIRM.
<https://zenodo.org/records/17912298>

jest wprowadzanie regularnych, bieżących spotkań ewaluacyjnych, które umożliwiają wprowadzanie korekt w trakcie procesu. Nawet przy uwzględnieniu elastyczności wymaganej przez to podejście, wskaźniki wpływu powinny zostać możliwie szczegółowo określone już na etapie planowania, aby ewaluacja mogła być rzeczywiście skuteczna.

Ewaluacja może być prowadzona zarówno wewnątrz, jak i przez zewnętrzne osoby lub zespoły ewaluatorskie stosujące metody partycypacyjne. Istnieją dwa główne podejścia do klasyfikowania ewaluacji partycypacyjnej w zależności od jej celów:

- Praktyczna ewaluacja partycypacyjna ma na celu promowanie wykorzystywania ewaluacji w procesach podejmowania decyzji.
- Transformacyjna ewaluacja partycypacyjna ma na celu wzmacnianie sprawczości partnerów praktyki oraz mobilizowanie zmiany społecznej. Takie podejście ma zastosowanie w kontekście projektu DignityFIRM.

Przykłady z realizacji PAR w ramach projektu DignityFIRM w terenie:

POWODY UCZESTNICTWA

Sewilla: „Ostatnim elementem, który proponujemy uwzględnić w przyszłych wersjach takich wytycznych jak te, jest włączenie szczególnej strategii lub sekcji pozwalającej zidentyfikować powody, dla których ludzie decydują się uczestniczyć w badaniu lub z niego rezygnują. Uważamy, że informacje te są kluczowe dla zrozumienia dynamiki procesu, dostosowywania metodologii do konkretnych realiów grup uczestniczących oraz tworzenia środowisk opartych na zaufaniu. Ponadto sugerujemy, aby strategia ta była komunikowana osobom zaangażowanym już od samego początku, tak aby mogli one korzystać ze swojej sprawczości w sposób świadomy – rozumiejąc, że ich udział jest dobrowolny, respektowany i ceniony we wszystkich jego formach.”

Przykłady z realizacji PAR w ramach projektu DignityFIRM w terenie:

REFLEKSJE Z EWALUACJI PAR

Niniejsze wytyczne zostały opracowane z myślą o ich zastosowaniu w różnych kontekstach oraz oparciu o ogólne ramy Badania w Działaniu Partycypacyjnym (PAR). Przedstawione poniżej refleksje opierają się na doświadczeniach projektu DignityFIRM, w ramach którego PICUM koordynowała pakiet prac poświęcony Badaniu w Działaniu Partycypacyjnym (PAR) oraz zleciła trzem organizacjom realizację działań polegających na szkoleniu i wspieraniu osób peer-researcherskich. Wnioski te wynikają z końcowej ewaluacji procesu i zostały tu przedstawione w formie wytycznych, które mogą okazać się przydatne w podobnych inicjatywach. Należy jednak podkreślić, że przedstawione poniżej rozważania mają zastosowanie wyłącznie tam, gdzie dany kontekst tego wymaga, ponieważ wiele

doświadczeń PAR nie obejmuje formalnych struktur podwykonawstwa, zarządzania poprzez pakiety prac ani wymogów administracyjnych typowych dla projektów finansowanych z programów takich jak Horizon Europe.

Uwagi ogólne

W przypadku złożonych struktur koordynacyjnych, takich jak te występujące w niektórych projektach europejskich, podkreślono znaczenie zachowania równowagi między wsparciem a autonomią. Z perspektywy koordynacji projektu – w tym przypadku roli pełnionej przez PICUM – konieczne było stałe równoważenie udzielania wskazówek metodologicznych z poszanowaniem zdolności decyzyjnej zaangażowanych organizacji. Obejmuje to wspieranie procesów monitoringu i autoewaluacji, przy jednoczesnym zapewnianiu – tam, gdzie jest to potrzebne – jasnych wytycznych i wsparcia metodologicznego.

Nabór organizacji

W przypadku stosowania otwartych naborów w celu wyboru organizacji wiodących, pewne elementy mogą usprawnić ten proces:

- Należy możliwie jasno określić, jakiego typu organizacji lub podejścia się poszukuje. W przypadku DignityFIRM szczególnie cenione były na przykład propozycje oferujące alternatywy wobec tradycyjnych podejść akademickich.
- – Warto stosować formularze ustrukturyzowane, które porządkują składane propozycje. Zadawanie szczegółowych pytań pomaga doprecyzować wymagane informacje i ogranicza niejednoznaczność w porównaniu z ogólnymi instrukcjami. Można przy tym uwzględnić pytania naprowadzające, jednocześnie pozostawiając przestrzeń na elastyczność i autonomię w przygotowywanych propozycjach.
- W uzasadnionych przypadkach warto określić sugerowany profil osoby peer-researcherskiej. W szczególności w badaniach dotyczących aktywizacji politycznej i mobilizacji, zaangażowanie osób pełniących role lidery lub cieszących się uznaniem w społeczności może sprzyjać osiągnięciu bardziej trwałego wpływu.
- Doświadczenie pokazuje, że profil oraz indywidualne cechy osób peer-researcherskich mogą mieć istotny wpływ na kierunek i przebieg studiów przypadku realizowanych w ramach Badań w Działaniu Partycypacyjnym.

Projekt badań i harmonogram

Kolejnym istotnym aspektem jest harmonogram oraz projekt badań. Procesy Badań w Działaniu Partycypacyjnym (PAR) zazwyczaj przebiegają w złożonych i dynamicznie zmieniających się kontekstach społecznych, dlatego planowanie musi uwzględniać pewien poziom nieprzewidywalności. Do przydatnych wskazówek należą:

- Projektowanie harmonogramów w sposób umożliwiający wprowadzanie zmian i ewentualnych odstępstw od pierwotnego planu.
- W miarę możliwości uwzględnienie bufora czasowego pomiędzy zakończeniem fazy działań a zamknięciem projektu, aby umożliwić utrwalenie wniosków oraz przeprowadzenie ewaluacji rezultatów.

- W sytuacji, gdy komponent PAR ma na celu walidację lub uzupełnienie wyników wypracowanych w ramach innych pakietów prac, kluczowe jest już na wstępie określenie, które rezultaty lub produkty wymagają spójności, jakie terminy należy skoordynować oraz w jaki sposób proces ten zostanie zintegrowany z całością projektu.
- Należy mieć na uwadze, że badane realia społeczne mogą bezpośrednio wpływać na osoby peer-researcherskie. W trakcie realizacji projektu mogą na przykład nastąpić zmiany ich statusu administracyjnego, mobilności czy warunków życia, w tym także sytuacje takie jak deportacja osoby prowadzącej badania.

Szkolenie

Na koniec doświadczenia z realizacji projektu podkreśliły również znaczenie szczególnej dbałości o szkolenie oraz wsparcie metodologiczne osób zaangażowanych w badanie. W tym zakresie pomocne mogą być następujące działania:

- Zapewnienie jasnych, pisemnych wytycznych dotyczących kluczowych kwestii, takich jak zarządzanie danymi i zagadnienia etyczne, raportowanie, ramy logiczne wykorzystywane przy projektowaniu działań, formułowanie rekomendacji dla polityk publicznych oraz metody ewaluacji.
- Włączenie regularnych spotkań bezpośrednich pomiędzy zespołami odpowiedzialnymi za studia przypadku, ponieważ sprzyjają one wymianie doświadczeń oraz uczeniu się w sposób kolektywny.
- Uwzględnianie potencjalnych barier w swobodzie przemieszczania się części osób uczestniczących oraz zapewnianie – w razie potrzeby – rozwiązań dostosowanych do ich sytuacji. Przykładowo, jeśli osoba partnerska zaangażowana w badanie nie może podróżować poza kraj ze względu na ograniczenia wynikające z jej statusu pobytowego, można rozważyć organizację spotkań bezpośrednich w tym kraju.

6. Wnioski

Biorąc pod uwagę jego ideologiczne ukierunkowanie na przeciwdziałanie różnym formom opresji, uznanie sprawczości uczestników oraz różnych form wiedzy, a także jego charakter nastawiony na działanie, badania w działaniu partycypacyjnym (Participatory Action Research – PAR) stanowią trafne i skuteczne narzędzie wspierania zmiany społecznej.

W badaniach nad warunkami pracy i życia osób migranckich o nieuregulowanym statusie PAR ma szczególny potencjał dzięki swojemu całościowemu i wiarygodnemu charakterowi, zakorzenionemu w wiedzy wynikającej z bezpośredniego doświadczenia. Zapewnia to trafność i bliskość wobec rzeczywistości, które często można osiągnąć jedynie dzięki badaniom prowadzonym w formule peer-research. Istotną wartością jest także uznanie, że ta wiedza sprzyja dynamicznemu procesowi wzajemnego uczenia się między tradycyjnymi badaczami a osobami migranckimi o nieuregulowanym statusie. Może to również wzmacniać partnerów praktyki, umożliwiając im reprezentowanie własnych doświadczeń w przestrzeniach, w których są zwykle niedostatecznie reprezentowani. Zorientowanie PAR na działanie zwiększa prawdopodobieństwo, że wyniki badań zostaną przełożone na konkretne zmiany, co czyni tę

metodologię szczególnie użyteczną w podejmowaniu i przekształcaniu problemów, z którymi mierzą się społeczności migrantów o nieregulowanym statusie.

Jednocześnie nie należy lekceważyć złożoności tego podejścia, zwłaszcza gdy jest ono stosowane do badania tak wielowymiarowego i złożonego zagadnienia jak warunki pracy i życia osób migranckich o nieregulowanym statusie. W sytuacjach, w których brakuje czasu i zasobów, gdy istnieją ograniczenia wynikające z tradycyjnych ram akademickich, brak niezbędnej elastyczności lub niechęć do dzielenia się władzą decyzyjną, PAR może nie być odpowiednim podejściem badawczym.

W każdym przypadku kluczowe jest jednak zrozumienie różnych kontekstów i warunków, w jakich migranci funkcjonują na co dzień. Czynniki materialne, takie jak brak czasu czy zasobów, a także kwestie subiektywne — takie jak lęk, brak zaufania, stygmatyzacja czy poczucie przynależności i znaczenia — mogą mieć decydujący wpływ na powodzenie wdrażania tego podejścia.

Uwzględnienie wszystkich tych aspektów oraz właściwe zastosowanie podejścia opartego na perspektywie intersekcyjnej stwarza istotne możliwości prowadzenia badań odpowiadających na realne potrzeby. Pozwala to również osobom, które tradycyjnie traktowane są jedynie jako przedmiot badań, stać się aktywnymi podmiotami zmiany społecznej.

7 - Bibliografia

Anang, P.; Gottlieb, N.; Putulik, S.; Iguptak, S.; Gordon, E. (2021). *Learning to Fail Better: Reflections on the Challenges and Risks of Community-Based Participatory Mental Health Research With Inuit Youth in Nunavut* <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.604668/full>

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224

Balcazar (2003). Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación. *Fundamentos en humanidades Universidad Nacional de San Luis Año IV - N° I/II (7/8) 2003 / pp. 59-77* <https://www.redalyc.org/pdf/184/18400804.pdf>

Bonneau, L., PICUM (2023). Migration status: A key structural social determinant of health inequalities for undocumented migrants.

https://picum.org/wp-content/uploads/2023/12/Migration-status_A-key-structural-social-determinant-of-health-inequalities-for-undocumented-migrants_EN.pdf

Commonwealth, V. (2008). Looking at CBPR Through the Lens of the IRB, in Hacker, K. 2013. *Community Based Participatory Research*, <https://books.google.be/books?id=mB5dO5NUWLgC&lpq=PP1&hl=nl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>

Cousins and Whitmore (1998). Framing Participatory Evaluation. *New Directions for Evaluation* 1998(80):5 - 23

https://www.researchgate.net/publication/229812646_Framing_Participatory_Evaluation

Emaús Fundación Social, SOS Racismo Gipuzkoa (2022). Egiazko Auzoa, Guía de Replicabilidad, aprendamos las unas de las otras. <https://sosracismogipuzkoa.org/wp-content/uploads/2023/01/EGIAZKO-AUZOA-ESKULIBURUA.pdf>

Faure Atger, A. & Legarda Diaz-Aguado, I., PICUM (2025). Enabling the meaningful participation of migrants with precarious status. Some lessons learnt and guidance.

<https://picum.org/wp-content/uploads/2026/02/Enabling-the-meaningful-participation-of-migrants-with-precarious-status.pdf>

Federación SOS Racismo, (2021). Del Maine a las RRSS: Una Investigación Acción Participativa sobre informaciones y desinformaciones en torno a la diversidad y las migraciones y su impacto en las comunidades migrantes y racializadas.

<https://sosracismogipuzkoa.org/project/del-maine-a-las-rrss-2021/>

FLEX (2021). Experts by Experience: Conducting Feminist Participatory Action Research with Workers in High-Risk Sectors

<https://labourexploitation.org/publications/experts-by-experience-conducting-feminist-participatory-action-research-with-workers-in-high-risk-sectors/>

Flores, R., Bauer, T. (2026). Participatory action research case studies. Migrant workers in food supply chain sector. Wrocław, Poland. NOMADA Association. DignityFIRM. <https://zenodo.org/records/18802750>

Gottlieb, N.; Weinstein, T; Mink, J.; Ghebrezghiabher, H.M.; Sultan, Z.; Reichlin, R. (2017). *Applying a community-based participatory research approach to improve access to healthcare for Eritrean asylum-seekers in Israel: a pilot study*

<https://link.springer.com/article/10.1186/s13584-017-0185-9>

Hall B.L. (2005). Inform the cold? Reflections on Participatory Research from 1970-2005, *Convergence*, Toronto, Vol. 38, Iss. 1

Huschke, S. (2014) *Giving Back: Activist Research with Undocumented Migrants in Berlin*

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01459740.2014.949375>

Legarda Díaz-Aguado, I. (2025). Participatory Action Research (PAR) with migrant workers in farm to fork sectors in Amsterdam, Seville and Wrocław. DignityFIRM. <https://zenodo.org/records/17912330>

Legarda Díaz-Aguado, I. (2025). Participatory Action Research (PAR) Migrant led organisations. DignityFIRM.

<https://zenodo.org/records/17912298>

Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of social issues*, 2(4), 34-46.

McMillan, G. (2019). Participation: its impact on services and the people who use them.

Mutinga, M.; Bendien, E.; Abma, T.; Groot, B. (2023). Participatory action research and intersectionality: a critical dialogical reflection of a study with older adults

Ortiz, M., Borjas, B. (2008). La Investigación Acción Participativa. Aporte d Fals Borda a la educación popular. *Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología*. Vol. 17. No. 4; 615-627
<https://www.redalyc.org/pdf/122/12217404.pdf>

Rincón Barón, L. M., & Ávalos Torres, A. (2026). Participatory action research case studies. Migrant workers in hospitality. Seville, Spain. Mujeres Supervivientes. DignityFIRM.
<https://zenodo.org/records/18802750>

Saleh, D., PICUM (2022). Participatory methods: The inclusion of undocumented migrants in healthcare and beyond.
https://picum.org/wp-content/uploads/2022/11/Participatory-methods_the-inclusion-of-undocumented-migrants-in-healthcare-and-beyond_EN.pdf

Salhein H., van der Vooren F. (2026). Participatory action research case studies. Migrant workers in food supply chain sector. Amsterdam, The Netherlands. Here To Support. DignityFIRM.
<https://zenodo.org/records/18401541>

Selener, D. (1997). Participatory action research and social change. NY: Cornell University Participatory Action Research Network.

Vennet, L., Van den Bogaard, RM., & LeVoy, M., PICUM (2021). *Navigating irregularity; The impact of growing up undocumented in Europe*.
https://picum.org/wp-content/uploads/2023/08/Navigating-Irregularity_EN.pdf

Wright, Block, Unger; Deutsche Aidshilfe (2013). Partizipative Qualitätsentwicklung in der HIV-Prävention Handbook
<https://www.pq-hiv.de/en/levels-participation>

Voscoboinik, S. (2021). *Procesos de IAP con migrantes senegaleses de la ciudad de La Plata (2018-2021)* Universidad Nacional de La Plata.

Deliverable information

Schedule Information	
Title and number	Wytyczne dotyczące Badań w Działaniu Partycypacyjnym (PAR) w pracy z osobami migranckimi o nieuregulowanym statusie pobytowym
Work Package, Task and Deliverable	Report on PAR Guidelines
Publication date	25.03.2026
Doi reference	10.5281/zenodo.18981612
Author	Imanol Legarda Diaz-Aguado
Dissemination level	PU
Deliverable type	Report

Wytyczne dotyczące Badań w Działaniu Partycypacyjnym (PAR) w pracy z osobami migranckimi o nieuregulowanym statusie pobytowym

About DignityFIRM

Towards becoming sustainable and resilient societies we must address the structural contradictions between our societies' exclusion of migrant workers and their substantive role in producing our food.

www.dignityfirm.eu

This project has been funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101094652